

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidentte SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Montagnana-Ca' Nogare-fondo Bruschetta: tombe a incinerazione 1a-1b in corso di scavo;
vasetto multiplo con ricca decorazione a cordicella impressa
(Archivio fotografico Museo Nazionale Atestino di Este).

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.

Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

Elodia Bianchin Citton*

Riassunto

Si presenta lo studio tipo-cronologico di un gruppo di bronzi e manufatti fittili provenienti da tombe a incinerazione sconvolte dai lavori di spianamento di un dosso in località Ca' Nogare di Montagnana-fondo Bruschetta. Qui, accertamenti stratigrafici del 2009 hanno documentato la presenza di due clusters di tombe databili tra IX e inizi VIII sec. a.C. Si tratta di un nuovo settore della stessa necropoli individuata negli anni Settanta del Novecento nel vicino fondo Rancan e già riferita all'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno, dalla quale la divideva il corso del paleo-Adige di Montagnana-Este. Accanto a reperti con tipologie ancora del Bronzo finale, se ne documentano di nuovi databili alla primissima età del Ferro, le cui forme e decorazioni rimandano in parte alla sfera culturale villanoviana bolognese. Aspetti geomorfologici, cronologici e culturali accomunano le due piccole aree funerarie dei fondi Bruschetta e Rancan a quelle già note del vicino centro di Este in località Morlungo (tomba Lachini Pelà 2, tomba 14 di via Scarabello) e sul dosso di Meggiaro (principalmente tomba 7 di via Stazie Bragadine).

Abstract

We present a typo-chronological study of a group of bronze and ceramic artifacts from cremation tombs disturbed by the leveling works of a sandy relief at Ca' Nogare di Montagnana-fondo Bruschetta. Here, in 2009, stratigraphic investigations documented a small burial area with two distinct clusters, datable between the 9th and early 8th centuries BC. This is a new sector of the same necropolis identified in the 1970s in the nearby Rancan lot, and already referred to the settlement of Montagnana-Borgo S. Zeno, from which the course of the Paleo-Adige divided it. Alongside finds typologically ascribed to the Final Bronze Age, others datable to the beginning of the Iron Age are documented, whose principal forms and decorations refer to the Villanovan Bolognese cultural sphere. This aspect is shared with many grave goods from the nearby center of Este (Morlungo: Grave Lachini Pelà 2 and Grave 14 from via Scarabello; Meggiaro- via Stazie Bragadine: especially Grave 7).

1. Storia delle ricerche

Una piccola area funeraria di età proto-storica con tombe ad incinerazione fu scoperta negli anni settanta del Novecento in località Ca' Nogare di Montagnana (*fig. 1*). Il ritrovamento fu effettuato nel fondo Ran-

can¹ in seguito al livellamento di un antico dosso sabbioso di origine atesina e alle arature profonde che ne seguirono. Per il resoconto dei risultati delle ricognizioni di superficie e degli accertamenti stratigrafici

* Già Funzionario Archeologo, Soprintendenza Archeologia del Veneto
elodia.bianchin@gmail.com

fig. 1. Montagnana: abitato di Borgo S. Zeno, necropoli di Ca' Nogare e tracciato del paleo-Adige di Montagnana-Este posizionati sulla CTR della Regione Veneto (elementi n. 146141-Montagnana e n. 146142-Pegorina).

(effettuati dopo la segnalazione dell'interesse archeologico dell'area e il recupero di alcune tombe) si rimanda al contributo di Maurizia De Min². In questa sede si propone solo una rivisitazione tipologica e cronologica dei corredi funerari allora rinvenuti nel fondo Rancan alla luce degli studi relativi alle numerose aree funerarie/necropoli del Bronzo finale e degli inizi dell'età del Ferro tornate alla luce successivamente a tale scoperta nell'area padano-veneta³.

Ulteriori lavori di livellamento, pure seguiti da profonde arature, interessarono agli

inizi del XXI secolo un altro dosso atesino nel confinante fondo Bruschetta⁴, i quali riportarono alla luce una seconda area funeraria (fig. 2). Pertanto, nel 2009, a seguito della segnalazione della scoperta e della contestuale consegna al Museo Nazionale Atestino di Este dei reperti recuperati nell'area interessata dai lavori⁵, l'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto⁶ poté intervenire sul campo con ricognizioni di superficie e accertamenti stratigrafici; questi ultimi furono finalizzati all'individuazione e allo scavo delle strutture tombali

fig. 2. Montagnana-località Ca' Nogare- fondo Bruschetta: posizionamento dell'areale di scavo (colore rosso) sulla CTR della Regione Veneto (elementi n. 146141-Montagnana e n. 146142-Pegorina) con indicazione delle relative particelle catastali (483 parte e 473 parte) (elaborazione grafica di C. Balista) (Archivio SABAP-Ve-Met).

residue alle quali sarebbero appartenuti i reperti già recuperati e consegnati al museo⁷.

2. Lineamenti di geomorfologia della località Ca' Nogare

L'indagine archeologica del 2009 fu preceduta dall'inquadramento geomorfologico della località Ca' Nogare con lo scopo di verificare la posizione geomorfologica delle due piccole aree funerarie dei fondi Rancan e Bruschetta in relazione al traccia-

to del paleo-Adige di Montagnana-Este⁸. Più nello specifico lo studio ha riguardato un'area delimitata, a nord, dalla sede della linea ferroviaria Mantova-Monselice e, a sud, dall'attuale corso del Fiumicello⁹. Gli obiettivi della ricerca furono raggiunti sia a mezzo di un *survey* in un periodo di assenza di colture sia di verifiche delle sequenze stratigrafiche esposte sulle pareti dei fossati agrari. Fu così possibile rilevare la microtopografia della località, la cui particolare configurazione e variazioni altimetriche venivano

fig. 3. Montagnana-località Ca' Nogare: carta geomorfologica schematica dell'areale circostante la necropoli di Ca' Nogare: depositi a sabbie medio-grosse delle unità di canale-barra del paleoalveo dell'Adige di Montagnana-Este di età tardo-olocenica (colore viola); depositi sabbiosi medio-fini degli argini naturali del paleoalveo dell'Adige di età tardo-olocenica (colore verde); depositi sabbiosi medio-fini delle unità di copertura di colore bruno-rossastro del Conoide Antico dell'Adige di età tardo-pleistocenica (colore giallo) (elaborazione grafica di C. Balista) (Archivio SABAP-Ve-Met).

fig. 4. Montagnana-località Ca' Nogare-fondo Bruschetta: areale di scavo del 2009 con posizionamento delle Sezioni A-A' e B-B', delle fossette di tipo agrario/insediativo (colore nero), delle fosse residue delle tombe ad incinerazione 1a-1b, 2 a-2b, della tomba di inumato 3 e del Pozzetto 4 (immagine modificata da BALISTA-BOVOLATO-RINALDI 2009) (Archivio SABAP-Ve-Met).

ricondotte a una «genesì di tipo morfofluviale»¹⁰. Si presenta in questa sede un transetto-campione della zona interessata dai ritrovamenti (fig. 3). La prima fascia di terreni (posta immediatamente a sud della linea ferroviaria) risultava la più alta (con quote di 14,50 m slm sul colmo e 13,80 m slm ai lati) e corrispondeva ai sedimenti delle ultime dune sabbiose generate dalle correnti del paleo-Adige di Montagnana-Este; la seconda fascia, riscontrata immediatamente a sud della precedente, presentava una morfologia pressoché tabulare (con quote comprese tra 13,30 e 12,80 m slm), i cui sedimenti corrispondevano agli argini naturali del medesimo fiume; la terza fascia (limitata a sud dal corso attuale del Fiumicello) era contraddistinta da ondulazioni parzialmente spianate riconducibili ai dossi dell'antica pianura alluvionale atesina tardo-pleistocenica, i quali conservavano ancora, in alcune zone, gli originari paleosuoli rubefatti.

3.1. Fondo Bruschetta: lo scavo

L'areale oggetto delle indagini stratigrafiche del 2009 fu delimitato sulla base delle indicazioni ricavate da una planimetria generale redatta al momento del recupero dei materiali archeologici¹¹. Essa riportava, come area dei ritrovamenti, una fascia di terreno di circa 12 m di lunghezza e 40 m di larghezza (pari grossomodo a 1.300 m²) posta a nord del Fiumicello e al confine con il fondo Rancan. Qui, la rimozione dello strato agrario recente consentì di riportare alla luce il piano di livellamento del dosso e di individuare alcuni raggruppamenti di strutture negative di forme e dimensioni

alquanto diverse tra di loro; queste risultavano complanari sulla nuova superficie a seguito dei lavori di livellamento, i quali avevano asportato gli antichi orizzonti di suolo, a partire dai quali le strutture antropiche erano state scavate in antico (fig. 4).

Lo scavo microstratigrafico consentì di classificare tali strutture negative, in parte, come fosse funerarie residuali pertinenti a sepolture e, in parte, come pozzetti e/o buche di palo riferibili all'utilizzo dell'area a fini agricoli e/o per frequentazioni temporanee (ad esempio per attività di stabulazione). Due sezioni stratigrafiche – posizionate rispettivamente nel settore occidentale e al limite sud-est dell'area di scavo (fig. 4, Sezioni A-A' e B-B') – consentirono di rilevare che l'originaria sequenza stratigrafica (formatasi nel tempo al disopra del substrato sabbioso del Conoide Antico dell'Adige) risultava quasi del tutto asportata dagli interventi di spianamento e alquanto disturbata dalle arature recenti. È stato comunque possibile documentare (al di sotto della negativa di livellamento del 2007) alcuni lembi di un suolo di età rinascimentale (che inglobava coppi e ceramica invetriata alquanto frammentati), come pure un sottostante strato agrario di età romana (che pure conservava al suo interno materiale laterizio assai frammentato)¹². Va osservato che quest'ultimo strato si era formato a spese della parte alta di sedimenti sabbiosi depositati durante l'età del Ferro dalle cicliche alluvioni del vicino paleo-Adige, il quale presentava, a quel tempo, un canale sinuoso con un regime idrico alquanto instabile. Le stesse caratteristiche geomorfologiche e paleoidrauliche della località di Ca' Nogare sarebbero state riscontrate in precedenza

fig. 5. Montagnana-località Ca' Nogare-fondo Bruschetta: planimetria delle tombe 1a e 1b a scavo ultimato. Tb 1a: US 26, suolo protostorico; US 19, riempimento carbonioso; US -21, probabile taglio della fossa. Tb 1b: US 28, lembo del tumulo di copertura; US 64, riempimento carbonioso; US -65, taglio della fossa (immagine modificata da BALISTA-BOVOLATO-RINALDI 2009) (Archivio SABAP-Ve-Met).

anche in altre zone di interesse archeologico individuate lungo l'asta dello stesso fiume tra Montagnana ed Este¹³. Delle originarie strutture antropiche rimanevano (come sarà documentato in seguito) solo delle unità stratigrafiche negative assai residuali.

Nel fondo Bruschetta la sezione A-A' risultò intercettare alquanto marginalmente un piccolo accumulo di terra di rogo (frammista a minuti frammenti di ossa umane calcinate), interpretato quale lembo residuo del piccolo tumulo, che doveva sigillare in antico la sot-

fig. 6. Montagnana-località Ca' Nogare-fondo Bruschetta: planimetria delle tombe 2a-2b e 3 a scavo ultimato. Tb 2a: US 23, substrato sabbioso del conide dell'Adige; US 44, riempimento carbonioso; US -29, probabile taglio della fossa. Tb 2b: US -51, taglio della fossa. Fossetta di tipo agrario: US 52, sedimento carbonioso molto bioturbato. Tb 3: US 40, suolo protostorico; US -41, taglio della fossa; US 54, resti dello scheletro dell'inumato (modificato da BALISTA-BOVOLATO-RINALDI 2009) (Archivio SABAP-Ve-Met).

fig. 7. Montagnana-località Ca' Nogare-fondo Bruschetta: planimetria del Pozzetto 4 a scavo ultimato: US -79, probabile taglio della fossa; US 81, riempimento carbonioso (modificato da BALISTA-BOVOLATO-RINALDI 2009) (Archivio SABAP-Ve-Met).

tostante tomba a incinerazione. Infatti lo scavo in *open area* riportò alla luce la parte più profonda della fossa di tale sepoltura (fig. 5, tb 1a, US -21). Essa, a sua volta, risultò tangente lungo il lato nord-est a una seconda fossa di minori dimensioni, interpretata come la porzione residua di una seconda tomba ad incinerazione (fig. 5, tb 1b, US -65).

Un secondo gruppo di strutture negative di diverse dimensioni (pure troncate dagli interventi agrari recenti) è stato localizzato nel settore nord-orientale dell'area di scavo, a una distanza di circa 14 m dalle tombe 1a e 1b (figg. 4, 6). Di esse si prendono in esame dapprima le due grandi fosse subcircolari alquanto vicine tra di loro, che riteniamo corrispondere alle parti più profonde di ulteriori due tombe ad incinerazione (fig. 6, tb 2a, US -29 e tb 2b, US -51). Anche per queste due strutture negative va segnalato il rimescolamento della terra di rogo (frammista a minute ossa calcinate) con i sedimenti sabbioso-argillosi degli strati agrari recenti. Questo ulteriore "disturbo stratigrafico" sa-

rebbe riconducibile all'azione di "spoliazione" delle strutture funerarie residue al fine del recupero degli oggetti del corredo ancora *in situ*. Potrebbe, invece, corrispondere a un "pozzetto di tipo rituale" la piccola fossa a pianta subcircolare con pareti alquanto verticali (indicata con il numero 4) ancora riempita, al momento dello scavo, da un sedimento carbonioso con minute ossa calcinate (fig. 7, P 4, US -79). A sud-ovest della tomba 2b e a una distanza di circa 50 cm dal pozzetto 4 è stata rilevata la presenza di una fossa ellittica, pure troncata dagli ultimi interventi agrari. Nel corso dello scavo, essa è risultata corrispondere alla porzione residua di una tomba ad inumazione (denominata tomba 3) in quanto, al suo interno, sono state rinvenute parti alquanto residue dello scheletro di un individuo deposto in posizione prona¹⁴ (fig. 6, tb 3, US -41). Nel corso dello scavo è stato rilevato che i sedimenti rinvenuti all'interno della fossa non presentavano contaminazioni da terra di rogo; pertanto, pur nell'impossibilità di stabilire con certezza, il livello/piano a partire dal quale la tomba era stata scavata, riteniamo verosimile una sua maggiore antichità rispetto alle circostanti tombe ad incinerazione.

Va infine segnalata la presenza di due distinti gruppi di fossette (pure troncate nella parte alta) rinvenute sia nel settore orientale che in quello centrale dell'area di scavo (fig. 4). La loro forma subcircolare, il profilo concavo, le ridotte dimensioni, nonché le caratteristiche tessiturali e colorimetriche dei rispettivi riempimenti (principalmente sedimenti sabbiosi rossastri poco antropizzati) consentirebbero di ipotizzare che esse siano state scavate a partire da un paleosuolo antropizzato che

ricopriva localmente i più antichi suoli rube-fatti del Conoide Antico dell'Adige. Si tratterebbe pertanto delle più antiche strutture di tipo negativo riscontrate nell'area.

3.2.1. Fondo Bruschetta: i corredi funerari

I corredi funerari recuperati nel fondo Bruschetta sono costituiti da oggetti in bronzo e da manufatti fittili, che vengono presentati, in questo contributo, per materia (metallo, ceramica) e, al loro interno, per classi tipologiche; infatti non è stato possibile ricomporre i singoli corredi e tanto meno la loro appartenenza alle tombe di cui sarebbero state individuate le fosse. Dovevano far parte inizialmente dei corredi funerari anche alcuni reperti di origine animale; infatti, tra i materiali recuperati è stata riscontrata la presenza di diversi frammenti di guscio d'uovo (quasi certamente di cigno¹⁵), nonché alcune conchiglie di molluschi marini. Più precisamente, sono state riconosciute due piccole valve di bivalvi marini con foro sull'umbone (*Glycymeris sp.*) e altre due conchiglie non forate di *Phyllonotus trunculus*¹⁶.

3.2.2. I bronzi

Prima dell'intervento di restauro, tutti i bronzi presentavano le superfici ricoperte da prodotti di corrosione e da incrostazioni terrose; la loro pulitura ha riportato alla luce oggetti alquanto mineralizzati di colore verde chiaro¹⁷. Si ritiene, in generale, che il cattivo stato di conservazione e l'elevata frammentazione siano imputabili, oltre allo sconvolgimento dei contesti tombali, anche all'esposizione al calore della pira funebre prima della loro deposizione nelle tombe. Non si documentano nel catalogo,

per le ridotte dimensioni, i seguenti reperti: probabile frammento di testa raggiata di uno spillone¹⁸, due frammenti di fibula ad arco ritorto¹⁹, un frammento di fibula ad arco ingrossato decorato a spina di pesce²⁰, parti di uno o più *torques* con verghette ritorte ed estremità lisce a sezione circolare²¹, parti di più esemplari di armille²² e di anelli con sezioni subcircolari²³. Notevolmente alterati dal calore e incompleti sono, infine, 3 bottoncini/borchiette a calotta emisferica²⁴.

3.2.3. Catalogo dei bronzi (tavv. I-II)

1. Fibula con arco semplice maggiormente ingrossato al centro e decorato

Profilo semicircolare lievemente ribassato, molla a un avvolgimento, staffa con base leggermente allargata e dischetto a profilo triangolare ripiegato; linee incise in ordini sovrapposti che formano un motivo continuo a zig-zag su tutto l'arco.

Decorazione a bulino; staffa parzialmente danneggiata, mancante dell'ardiglione; h 3, lungh. 4,5²⁵ (IG 64916)²⁶.

2. Parte di fibula con arco semplice lievemente ingrossato e decorato

Linee incise in ordini sovrapposti che formano un motivo continuo a zig-zag.

Decorazione a bulino; frammento; lungh. cons. 3,7 (IG 64927).

3. Parte di arco di fibula fortemente ribassato

Verghetta a sezione circolare con piegatura a gomito e inizio della staffa a base lievemente allargata.

Frammento parzialmente deformato dal calore; lungh. cons. 5,2 (IG 64917).

4. Fibula a grandi coste tipo Mörigen

Arco massiccio con 11 coste distinte, a dorso leggermente appiattito, sporgenti e allargate verso l'esterno; estremità massicce e corte, ornate da fasci di linee anulari associate a motivi a zig-zag; piccola staffa sub-triangolare a base stretta.

Decorazione a bulino; mancante dell'ardiglione e della molla; h 3,7; lungh. 3,5 (IG 64915).

tav. I. Montagnana-Ca' Nogare-fondo Bruschetta: fibule (nn. 1-4), bottoncino o borchietta (n. 5), dischetto (n. 6) (scala 1:1) (disegni di V. Cocco).

tav. II. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Bruschetta: *torquis* (n. 7), *salateoni* (nn. 8a-b), anello (n. 9), *spiraline* (nn.10-12), *armille* (nn. 13-16) (nn. 8-12: scala 1:1; nn. 7, 13-16: scala1:2) (disegni di V. Cocco).

5. Bottoncino

Piccola calotta laminare emisferica con appiccagno-
lo interno ad occhio.

Due piccole sbecchature sulla calotta; h 0,4; Ø 0,9 (IG 64952).

6. Dischetto con foro centrale, decorato

Lamina con decorazione geometrica: piccoli punti che formano motivi circolari e a raggiera; bugnette in sequenza circolare attorno al foro e con disposizione triangolare all'interno dei campi delimitati dai piccoli punti.

Decorazione a sbalzo; un grosso frammento in parte accartocciato dal calore; altri frammenti di piccole dimensioni non ricomponibili; spess. lamina tra 0,1 e 0,2; Ø max ricav. 6,4 (IG 64949-64950).

7. Torquis

Grosso cordone ritorto nella parte centrale; capi lisci con sezione circolare e con progressivo assottigliamento; profilo subcircolare.

Rotto in corrispondenza di entrambi i capi; Ø max 13,5; spess. max 0,9 (IG 64926).

8a-b. Due tubicini con avvolgimento a spirale o saltaleoni

Verghette con sezioni piano-convesse.

Rotti in corrispondenza dei capi; h 0,9 e Ø max 0,6 (IG 64959a); h 0,7 e 0,5 con Ø max 0,5 (IG 64958 b).

9. Anello

Verghetta con sezione subcircolare.

Pervenuto per più della metà; Ø max 1,3 e spess. 0,2 (IG 64925 b).

10. Piccola spirale con capi aperti e lisci

Fettuccia a tre avvolgimenti con sezione piano-convessa.

Intera; Ø max 1,5 e spess. 0,3 (IG 64925 a).

11. Piccola spirale con capi aperti e lisci

Fettuccia a tre avvolgimenti con sezione piano-convessa.

Intera; Ø max 1,9 e spess. 0,2 (IG 64924).

12. Piccola spirale ad avvolgimento conico

Verghetta a 4 avvolgimenti con sezione subcircolare.

Rotta ad un capo; Ø max 1, 2 e spess. 0,3 (IG 64922b).

13. Armilla con capi sovrapposti e rastremati

Verghetta con sezione triangolare.

Intera; Ø max 5,6 e spess. max 0,8 (IG 64918).

14. Armilla con capi sovrapposti e rastremati

Verghetta con sezione romboidale.

Intera; Ø max 6,5 e spess. max 0,9 (IG 64920).

15. Armilla con capi sovrapposti

Verghetta con sezione triangolare; un capo ripiegato a formare un piccolo uncino, l'altro spezzato.

Incompleta; Ø max 5; spess. verghetta 0,4 (IG 64922a).

16. Armilla a più avvolgimenti con capi aperti

Verghetta con sezione piano-convessa; un capo finito, l'altro rotto.

Incompleta; Ø max 4,9; spess. verghetta 0,3 (IG 64921).

3.2.4. Inquadramento tipo-cronologico dei bronzi

Si prendono in esame dapprima gli accessori dell'abbigliamento. Le piccole fibule ad arco semplice lievemente ingrossato e decorate con motivi geometrici (*tav. I, nn. 1-2*)²⁷ dovettero far parte del corredo di tombe femminili. Esse appartengono a un gruppo di fibule particolarmente attestate nel comparto euganeo²⁸ (anche se non mancano alcuni esemplari dall'Italia nord-orientale), il quale, alla luce di nuovi ritrovamenti, può essere suddiviso in tre varietà.

Della prima varietà potrebbero far parte alcuni esemplari di piccole dimensioni con arco semplice lievemente ingrossato e decorato a bulino da fasci di linee contrapposte nella parte centrale, come pure da gruppi di linee anulari al di sopra della molla e della staffa; le staffe (quando conservate) presentano una base leggermente allargata, mentre la molla è ad un solo avvolgimento. La sua diffusione parrebbe limitata al centro protostorico di Este (località Morlungo-fon-

do Nazari²⁹ e fondo Lachini Pelà, tomba 2³⁰; località Prà-fondo Destro, tomba 2³¹; località Meggiaro-via Stazie Bragadine, tomba 6³², abitato di Borgo Canevedo-esemplare sporadico³³).

Alla seconda varietà potrebbero essere riferiti altri esemplari caratterizzati da un arco a tutto sesto uniformemente ingrossato (pure decorato a bulino da fasci di linee contrapposte e/o da linee anulari) rinvenute in contesti funerari di Este (località Morlungo-fondo Lachini Pelà, tomba 2³⁴ e località Meggiaro-via Stazie Bragadine, tomba 7³⁵), ma anche del finitimo territorio veronese (Oppeano-fondo Lanfranchini)³⁶. Entrambe le due varietà di fibule sopra descritte fanno parte di tombe (quando databili) del pieno IX sec. a.C.

Alla terza varietà possono essere riferite alcune fibule di maggiori dimensioni con arco uniformemente ingrossato e lievemente ribassato per lo più decorato, nel tratto centrale, da motivi a zig-zag e da gruppi di linee anulari rispettivamente al di sopra della molla e della staffa; quest'ultima, quando sufficientemente conservata, presenta una base tendenzialmente allargata e ripiegata a dischetto semicircolare. Si tratta di pochi esemplari provenienti da un'area geografica più ampia e precisamente dagli strati più recenti dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno³⁷, dalle necropoli di Bassano del Grappa-S. Giorgio di Angarano (tomba 33 e sporadici)³⁸ e di Vadena (sporadico)³⁹. Queste fibule potrebbero essere datate, sulla base dei relativi contesti di appartenenza, nell'ambito di un arco cronologico compreso tra la seconda metà del IX e gli inizi dell'VIII sec. a.C.

Possiamo pertanto ritenere che le fibule del fondo Bruschetta documentate alla *tav. I, nn. 1-2* occupino tipologicamente e cronologicamente una posizione intermedia tra le prime due e la terza varietà sopra descritte e possano essere datate al pieno IX sec. a.C.

Ad una fibula "ad arco fortemente ribassato a sezione circolare e staffa simmetrica lievemente allargata" (*tav. I, n. 3*) dovette appartenere il frammento non decorato (con diametro della sezione originaria forse in parte alterato dal calore). Va comunque rilevato che nei corredi tombali atestini della prima età del Ferro si registrano numerose varietà di questa classe di fibule⁴⁰ e che l'incompletezza del nostro esemplare non consente un esatto inquadramento tipologico.

Anche la fibula tipo Mörigen dovette appartenere molto verosimilmente a un corredo funerario femminile (*tav. I, n. 4*)⁴¹. All'interno della classe delle fibule a grandi coste, il nostro esemplare può essere accostato alla sua «variante classica» (secondo la classificazione di S. Casini)⁴², la quale è ampiamente attestata nell'area lombarda, nel Veneto centro-occidentale, in Trentino, nel territorio felsineo oltre che in ambito transalpino⁴³. S. Casini propone di riferire al Golasecca I A2 le fibule tipo Mörigen-variante classica rinvenute nell'area della Cultura di Golasecca, riscontrando la studiosa un sicuro riferimento cronologico nell'esemplare del corredo della tomba di Sesto Calende-Balzaretti I/1956. Un ulteriore riferimento cronologico viene fornito, secondo la medesima studiosa, dagli esemplari delle tombe 777 di Bologna-S. Vitale e 27 di Villanova-Le Roveri, datate al Villanoviano II⁴⁴. Anche le fibule tipo Mörig-

en del Veneto centro-orientale vengono generalmente datate, per analogia con gli esemplari lombardi e bolognesi, nell'ambito dell'VIII sec. a.C. Si tratta delle fibule provenienti dagli strati degli inizi dell'età del Ferro dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno (un esemplare⁴⁵) e da contesti funerari indistinti (in quanto frutto di recuperi di fine Ottocento-prima metà Novecento) del finitimo territorio veronese (nello specifico da Oppeano⁴⁶ e Baldaria di Cologna Veneta⁴⁷). Va infine segnalata la fibula tipo Mörigen (attribuita da S. Casini alla variante a coste larghe e appiattite) della tomba 12 NW della necropoli di Garda⁴⁸, la cui datazione alla fase iniziale di Este IIA (primo venticinquennio dell'VIII sec. a.C.) sulla base del corredo funerario rappresenta, a nostro avviso, un preciso riferimento cronologico anche per l'esemplare da Montagnana-fondo Bruschetta. Tale datazione viene confermata inoltre dall'esemplare della tomba 138 della Colombara di Gazzo Veronese, composta da un'urna situliforme e da una grande tazza con ansa a nastro sopraelevata⁴⁹.

I bottoncini/borchiette a calotta restituiti dal fondo Bruschetta sono alquanto deformati dal calore⁵⁰; solo un esemplare (*tav. I, n. 5*), ci consente un'attribuzione tipologica al tipo «a calotta con sottostante occhiello chiuso». Particolarmente significativo è il confronto tra il nostro esemplare e quello dall'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno⁵¹. Applicato in serie su tessuti o altri materiali deperibili, questo tipo di accessorio doveva sicuramente impreziosire quelle parti dell'abbigliamento o degli oggetti su cui veniva applicato. Si tratta infatti di un ornamento di lunga durata, che con diverse dimensio-

ni e varianti nella forma dell'appiccagnolo, si riscontra nei contesti funerari a partire da una fase avanzata del Bronzo finale⁵² e, successivamente, durante l'età del Ferro in ambito veneto⁵³ e villanoviano⁵⁴, come pure nell'areale alpino-orientale⁵⁵.

Un reperto, la cui funzione è tuttora incerta, è il dischetto in lamina di bronzo decorato a sbalzo e forato al centro, pervenuto alquanto combusto e deformato (*tav. I, n. 6*). Esso può essere accostato tipologicamente ad una classe di piccole lamine – pure a contorno circolare e decorate a sbalzo – attestate nei corredi funerari della prima età del Ferro dell'Italia settentrionale e finora equiparate, nella loro funzione, alle cosiddette falere. Tuttavia la presenza di questa tipologia di lamine di bronzo anche in tombe femminili di rango elevato nelle necropoli atestine potrebbe far propendere per un'interpretazione (almeno per gli esemplari con sezione piatta e forati al centro) come accessori dell'abbigliamento della defunta con funzione ornamentale, ma anche con valenza simbolica⁵⁶. Infatti sia la forma che la decorazione di questi reperti sembrerebbero richiamare simbologie di tipo solare⁵⁷.

Il collare rigido in verghetta ritorta con terminazioni a riccio o *torquis* è un ornamento di lunga durata che si rinviene di frequente nei corredi funerari femminili (anche in associazione con altri monili, quali anelli e armille, come pure con altre tipologie di collane)⁵⁸ a partire da una fase avanzata del Bronzo finale; esso rimane in uso anche nell'età del Ferro principalmente nell'Italia nord-orientale⁵⁹. Questo tipo di ornamento femminile si riscontra, infatti, di frequente anche nelle necropoli dell'età del Ferro del

*Caput Adriae*⁶⁰ e, più in generale, dell'areale alpino-orientale fino ai Campi d'urne della Slovenia⁶¹. In questi ultimi contesti, tutti datati alla prima età del Ferro, questo tipo di ornamento si arricchisce di nuove varianti soprattutto in relazione agli spessori delle verghette utilizzate e alle sezioni dei capi di chiusura (quadrangolari o semicircolari), nonché al tipo di metallo impiegato (ferro oltre che bronzo)⁶².

Il fondo Bruschetta ha restituito un *torquis* in bronzo pressoché completo; esso infatti risulta rotto solo nella parte finale dei due capi, che in origine sarebbero stati avvolti a riccio (*tav. II, n. 7*); anche gli altri frammenti di verghette ritorte dovrebbero essere pertinenti a uno o più esemplari della stessa tipologia⁶³.

Ben rappresentate tra i reperti in bronzo sono le armille, che pure dovevano far parte in origine di tombe femminili. Il tipo in sottile verghetta di bronzo con sezione triangolare e a più avvolgimenti -attestato da un esemplare pressoché completo (*tav. II, n. 16*) e da altri pervenuti assai frammentari⁶⁴ è un ornamento di lunga durata che si riscontra nei contesti funerari dell'Italia settentrionale a partire dal Bronzo finale⁶⁵. Più incerto risulta, al momento, l'inquadramento tipo-cronologico delle armille a capi sovrapposti con verghetta a sezione triangolare (*tav. II, nn. 13, 15*) o carenata (*tav. II, n. 14*) e capi alquanto rastremati⁶⁶, la cui cronologia dovrebbe ricadere nell'ambito dell'età del Ferro.

I saltaleoni sono ornamenti che si riscontrano in contesti funerari dell'Italia settentrionale già nell'età del Rame e che permangono con poche variazioni tipologiche per tutta la successiva età del Bronzo⁶⁷. La loro

presenza nelle tombe femminili diviene alquanto frequente in Italia settentrionale durante il Bronzo finale⁶⁸, per poi diradarsi progressivamente nella successiva età del Ferro⁶⁹. I tre esemplari restituiti dal fondo Bruschetta sono caratterizzati da una sottile fettuccia a sezione piano-convessa; essi erano verosimilmente parte, in origine, di uno stesso reperto (*tav. II, nn. 8a-b*). Va segnalato che, nel caso di tombe ad incinerazione, questo tipo di oggetti metallici (al pari dei piccoli anelli, delle spirali e delle armille a più avvolgimenti in verghette sottili) ci perviene in uno stato di conservazione per lo più frammentario in quanto resi particolarmente fragili dalla combustione sul rogo funebre.

Il fondo Bruschetta ha restituito alcuni anelli a sezione subcircolare di piccole dimensioni (*tav. II, n. 9*)⁷⁰ e due spirali a più avvolgimenti, molto probabilmente due fermatrecce (*tav. II, nn. 10-11*). Anche la piccola spirale ad avvolgimento conico (*tav. II, n. 12*) potrebbe essere pertinente alla parte terminale di uno dei due capi di un ornamento femminile (fermatrecce/ armilletta?) che non ci sarebbe pervenuto. Va osservato che pure i fermatrecce sono oggetti di lunga durata; alquanto frequenti nelle sepolture femminili, presentano diverse varianti nel numero degli avvolgimenti come pure nella forma dei capi, i quali possono essere semplicemente rastremati, ondulati o attorti a spirale. La loro presenza si riscontra in Italia settentrionale già a partire dal Bronzo medio⁷¹ nelle sepolture ad inumazione di individui in prevalenza femminili; qui, questo tipo di ornamento è rinvenuto singolarmente o in coppia alla base o ai lati del

cranio della defunta⁷². Comunque, il loro uso quale oggetto dell'ornamento e/o del costume femminile, permane anche successivamente come lo documentano i corredi funerari dei sepolcreti a incinerazione della tarda età del Bronzo e della prima età del Ferro dell'area padana⁷³.

La scarsa caratterizzazione tipologica delle due spiraline dal fondo Bruschetta (forse due fermatrecce) non consente una loro collocazione cronologica autonoma; tuttavia una proposta di datazione agli inizi età del Ferro può essere avanzata sulla base del confronto con la piccola spirale rinvenuta in una tomba ad inumazione all'interno dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno-via Chisogno⁷⁴. La sepoltura, attribuita ad un individuo adulto di sesso femminile e alquanto anomala per la sua collocazione in un'area abitativa, viene infatti datata, su basi stratigrafiche, alla primissima età del Ferro⁷⁵.

L'esame tipologico dei bronzi rinvenuti nel fondo Bruschetta consente di formulare alcune osservazioni di carattere generale. Innanzitutto si rileva l'appartenenza della quasi totalità degli oggetti dell'abbigliamento (fibule), e dell'ornamento (anelli, fermatrecce, armille, *torques*) al costume femminile. Qualche incertezza circa l'attribuzione a sepolture femminili permane per i bottoncini a calotta e per il dischetto forato. Per quanto riguarda l'aspetto cronologico si rileva la presenza di tipi già attestati nel Bronzo finale, i quali permangono in uso anche nella successiva età del Ferro (*torques*, fermatrecce, anelli, armille a più avvolgimenti in sottile verghetta piano-convessa⁷⁶, saltaleoni, bottoncini/borchiette a calotta), ma si rileva contestualmente la comparsa di nuo-

vi tipi databili esclusivamente ai primi secoli dell'età del Ferro (fibule ad arco ingrossato e/o ribassato, fibula tipo Mörigen, armille con sezioni carenate a più avvolgimenti e capi sovrapposti molto rastremati, dischetto forato decorato a sbalzo).

3.3.1. Il vasellame fittile (tavv. III-V)

Tutto il vasellame fittile è modellato a mano ed è d'impasto semifine con inclusi di piccole e medie dimensioni. Le superfici interne sono sommariamente lisce; quelle esterne, quando si sono conservate, risultano accuratamente rifinite a stecca e il loro colore varia dal bruno (*tav. V, nn. 6,-8*) al bruno giallastro (*tavv. III, nn. 1a/b e 2; IV, n. 3/1-3; V, n. 10*) o al bruno rossastro (*tavv. IV, n. 4; V, nn. 5, 9, 11*). Frequenti macchie di colore grigio scuro/nero sulle superfici esterne documentano che la cottura avveniva ancora in forni con tiraggio scarsamente controllato. L'elevato grado di frammentarietà e lacunosità dei singoli vasi (brocche, vasetto multiplo, coperchietto, biconico, scodella e ciotola) e degli elementi tipologici (orlo, piede, fondo) sono sicuramente imputabili ai danneggiamenti dovuti dapprima al livellamento del dosso e poi ai lavori agricoli. Un accurato intervento di restauro ha comunque consentito la ricostruzione dei profili della maggior parte dei vasi e degli elementi tipologici pervenutici⁷⁷.

3.3.2 Catalogo del vasellame fittile (tavv. III-V)

1a-b. Piccola brocca biconica

Ampio orlo svasato con bordo arrotondato; breve gola; alto collo lievemente bombato raccordato al cono inferiore (a profilo troncoconico arcuato) da un'ampia carena arrotondata; bassissimo piede troncoconico cavo. Ansa verticale a doppio bastoncello

tav. III. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Bruschetta: brocche biconiche decorate a cordicella impressa (nn. 1a-b, 2) (scala 1:2) (disegni di V. Cocco).

tav. IV. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Bruschetta: vasetto multiplo decorato a cordicella impressa (nn. 3/1,2,3), coperchietto (n. 4) (scala 1:2) (disegni di V. Cocco).

tav. V. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Bruschetta: vaso biconico (n. 5), basso piede troncoconico (n. 6), orlo modellato a pseudotrecchia (n. 7), fondo con accenno di piede (n. 8), tazza (n. 9), ciotola (n. 10), frammento di alto piede di coppa (n. 11) (scala 1:2) (disegni di V. Cocco).

marcato da una linea mediana e con terminazioni a corna divaricate e appuntite alla sommità; attacco superiore posto al di sotto della gola mediante un ponticello, attacco inferiore direttamente sulla carena.

Complessa decorazione a cordicella ad ampi tratti e con pettine a tre punte; a partire dalla gola: fasci obliqui in triplice ordine delimitati sia superiormente che inferiormente da solcature orizzontali, pure in triplice ordine; sulla carena e sul cono inferiore: un doppio fascio orizzontale, formato ciascuno da due solcature, delimita una sequenza di 5 grandi metope quadrangolari poste ad intervalli pressoché regolari e campite rispettivamente da motivi a reticolo (3 metope) e da motivi a croci multiple e a "V" (1 metopa). Sulla parte inferiore del corpo: motivi ad "L" e a triplice solco pendono in sequenza orizzontale dal soprastante fascio di solcature orizzontali. L'ansa è contornata alla base da un motivo a "V" formato da una duplice solcatura e presenta, su tutta la superficie esterna, tratti obliqui con disposizioni geometriche contrapposte; tratti obliqui in sequenza circolare contornano anche la base delle piccole corna.

Decorazione ad impressione e incisione su tutto il corpo; ricomposta da più frammenti, numerose lacune integrate nelle varie parti del corpo e dell'ansa; h 11,4; Ø bocca 6,9 (IG 64909).

2. Piccola brocca biconica

Ampio orlo svasato con bordo lievemente appiattito; breve gola; alto collo troncoconico raccordato al cono inferiore (a profilo troncoconico arcuato) da una carena arrotondata sulla quale è impostata una piccola bugna⁷⁸; bassissimo piede troncoconico cavo. Ansa verticale a bastoncino lievemente schiacciato e con terminazione a corna tronche, attacco superiore al di sotto della gola mediante un ponticello, attacco inferiore direttamente sulla carena.

Complessa decorazione a cordicella ad ampi tratti e stampiglia; a partire dalla gola: fascio di tre solcature orizzontali dal quale pendono triangoli campiti da tratti obliqui e con doppi cerchielli agli apici inferiori; poco al sopra della carena: una stretta fascia formata da due solcature orizzontali, pure campita da tratti obliqui; sul cono inferiore: motivo a zig-zag in triplice ordine con un doppio cerchiello impresso agli apici superiori e "ruote" agli apici inferiori. Tre solcature concentriche contornano e danno risalto alla piccola

bugna; sul piede: fascio orizzontale di tre solcature. Sulla superficie esterna dell'ansa: metopa rettangolare campita da tratti obliqui e chiusa agli angoli della base da cerchielli; solcature circolari alla base delle piccole apofisi tronche contraddistinte al centro da una cuppella; ai lati: composizioni rettangolari campite, a loro volta, da tratti obliqui e dal motivo a doppio cerchiello. Decorazione impressa con tracce dell'originaria campitura in pasta bianca; ricomposta da più frammenti, lacune nelle varie parti del corpo in parte integrate; h 11,8; Ø bocca 8,4 (IG 64908).

3. Vaso multiplo di piccole dimensioni

Tre piccoli biconici raccordati da tre setti cavi; orli svasati con bordi assottigliati, gole alquanto marcate, con superiori troncoconici raccordati da carene arrotondate a quelli inferiori (a profili troncoconici arcuati), bassissimi piedi troncoconici cavi.

Complessa decorazione a cordicella ad ampi tratti; biconico 1) gola marcata da un fascio di tre solcature orizzontali dal quale pendono meandri scalari, i quali si sviluppano fino al fondo del vaso; essi talvolta sono raccordati tra di loro da gruppi di brevi tratti obliqui; in prossimità del fondo, un motivo a croce formato da una doppia solcatura; biconico 2) sul cono superiore fascio di tre solcature orizzontali dal quale pende un motivo a zig zag in duplice ordine; biconico 3) sul cono superiore motivo a zig zag in duplice ordine delimitato, sia superiormente che inferiormente, da un fascio di tre solcature orizzontali; sotto la carena altro fascio di due solcature orizzontali.

Decorazione impressa; vasetti ricomposti da più frammenti, numerose lacune in parte integrate; biconico 1) h 7,1; Ø bocca ricav. 5,3; biconico 2) h ricav. 6,7; Ø bocca 5,4; biconico 3) h 6,5; Ø bocca ricav. 5,6 (IG 64910).

4. Coperchietto a forma di coppa

Orlo arrotondato su vasca troncoconica, bassissimo piede cavo a profilo troncoconico scampanato. Ricomposto da più frammenti, piccole lacune integrate in varie parti della vasca; h 2,8; Ø bocca 5,8 (IG 64911).

5. Vaso biconico

Breve orlo svasato e assottigliato, alto collo concavo, carena lievemente arrotondata, corpo a profilo troncoconico arcuato, piccole prese rettangolari equidi-

stanti impostate alla massima espansione.
Pervenuto per meno di un ½; mancante del fondo, di parte dell'imboccatura e del corpo; h cons. 10,9; Ø bocca 10,8 (IG 64951).

6. Basso piede

Profilo troncoconico lievemente scampanato con base cava e bordo arrotondato.
Frammento; h max cons. 2,5; Ø base 6,1 (IG 64964).

7. Imboccatura di olletta?

Orlo lievemente svasato modellato a pseudo-treccia, inizio del corpo a profilo lievemente arcuato.
Decorazione plastica; due frammenti non ricomponibili; h max cons. 4,3 (IG 64962).

8. Fondo di biconico?

Inizio di parete a profilo troncoconico, accenno di piede a base concava con bordo arrotondato.
Frammento; h max cons. 1,7; Ø base 5,2 (IG 64965).

9. Tazza monoansata

Breve orlo svasato e assottigliato, alto collo a fascia, ampia carena arrotondata, vasca troncoconica a profilo molto arcuato, fondo ombelicato e ispessito, ansa a largo nastro impostata sull'orlo e sulla carena. Pervenuta per circa ¾; ricomposta da più frammenti e integrata, ansa rotta sulla parte sommitale; h 10,9; Ø bocca ricav. 15,3 (IG 64912).

10. Ciotola con motivo elicoidale sulla carena

Breve orlo assottigliato, alto collo a profilo troncoconico lievemente arcuato, corpo a profilo schiacciato con carena modellata da ampie costolature elicoidali, fondo ombelicato.
Decorazione impressa; intera, piccole sbeccature sull'orlo; h 6,9; Ø bocca 8,8 (IG 64913).

11. Piede troncoconico di coppa

Profilo lievemente troncoconico, base con bordo appiattito marcato da gruppi di sottili tacche verticali. Doppia sequenza orizzontale di meandri retti ottenuti da cordicella ad ampi tratti, separata da cordoni plastici orizzontali poco rilevati.
Decorazione impressa e plastica; frammento; h cons. 9; Ø base ricav. 9,7 (IG 64914).

3.3.3 Inquadramento tipo-cronologico

Possiamo ascrivere a forme ceramiche del Bronzo finale, che permangono in uso (con varianti tipologiche) anche nella primissima età del Ferro, il vaso biconico (*tav. V, n. 5*)⁷⁹, la tazza monoansata (*tav. V, n. 9*) e la ciotola (*tav. V, n. 10*). Più problematico risulta, per la loro frammentarietà, la classificazione tipo-cronologica dell'orlo modellato a pseudo-treccia (*tav. V, n. 7*), del basso piede troncoconico (*tav. V, n. 6*) e del fondo a base concava (*tav. V, n. 8*). Pur trattandosi di vasellame pertinente a corredi funerari sconvolti, possiamo ritenere che il vaso biconico corrispondesse nella tomba di pertinenza all'urna cineraria, mentre rimane incerta la funzione sia della tazza che della ciotola. Si tratta, infatti, di forme ceramiche usate per lo più come coperchi alla stregua delle più comuni scodelle ad orlo rientrante ma anche, seppure di rado, come urne cinerarie⁸⁰. Per la ciotola, inoltre, va richiamato il caso della tomba 3 di Ca' Nogare-fondo Rancan, dove un esemplare, con profilo ad "S" e decorazione pure a bande elicoidali sulla carena, faceva parte del corredo funerario quale vasetto accessorio (*tav. VIII, tb 3*)⁸¹.

Più articolati risultano, invece, l'inquadramento tipologico e la funzione delle due brocche (*tav. III, nn. 1a-b, 2*), del vasetto multiplo con il relativo coperchietto (*tav. IV, nn. 3/1-2-3 e 4*) e della coppa, di cui ci è pervenuto solo un frammento del piede troncoconico (*tav. V, n. 11*).

Le due brocche biconiche non trovano al momento confronti specifici nel repertorio fittile del Bronzo finale e della primissima età del Ferro dell'area padana (*tav. III, nn. 1a-b, 2*).

Solo una certa affinità tipologica può essere riscontrata con l'urnetta biconica monoansata (a base piana e complessa decorazione a cordicella impressa) della tomba 48 di Oppeano-via Da Vinci-Palù⁸². Scomponendo comunque le due piccole brocche biconiche nelle loro parti tipologiche più caratteristiche, possiamo segnalare alcuni confronti relativi sia all'ambito culturale padano-veneto sia a quello villanoviano-felsineo. Il motivo dell'ansa zoomorfa, ad esempio, trova riscontro nella produzione fittile dell'abitato protostorico di Montagnana-Borgo S. Zeno⁸³, come pure su alcune brocche e/o ciotole delle necropoli bolognesi di S. Vitale⁸⁴ e Benacci Caprara⁸⁵.

Inoltre nella brocca n. 1 il profilo dell'alto collo lievemente rigonfio impostato su una carena arrotondata e soprattutto le metope con i rispettivi motivi decorativi (in particolare le campiture a "V" e a "croci multiple") sembrerebbero richiamare aspetti tipologici precipi delle urne villanoviane⁸⁶. Nel comparto culturale veneto (e atestino in particolare) la decorazione a metope è alquanto rara e si riscontra quasi esclusivamente sulle carene di vasi biconici e di tazze a partire dagli inizi dell'età del Ferro⁸⁷. Comuni ad entrambi gli areali culturali padano-veneto e villanoviano-bolognese sono invece l'uso del pettine (cfr. la resa del motivo ad "L" della brocca n. 1)⁸⁸ e la tecnica decorativa a stampiglia (con particolare riferimento al motivo a doppi cerchielli e a "ruote" della brocca n. 2)⁸⁹. Invece il bassissimo piede troncoconico cavo sembrerebbe trovare riscontro quasi esclusivamente su alcuni vasi biconici del comparto euganeo (Este-tomba Lachini Pelà 2⁹⁰ e Pra' d'Este-tomba 2)⁹¹.

I vasi multipli di piccole dimensioni si rinvennero a partire dalle prime fasi dell'età del Ferro nell'areale villanoviano tirrenico e, più di rado, in quello padano⁹². Si tratta comunque di vasi adibiti a funzioni rituali, di cui rimane traccia principalmente nei contesti funerari. Il nostro caso è rappresentato dal vasetto multiplo (documentato alla *tav. V, n. 3/1-3*), nel quale i caratteri tipologici dei biconici che lo compongono e le relative sintassi decorative sono ascrivibili, in parte, ancora alla tradizione formale del Bronzo finale (forma biconica, fasci di solcature orizzontali e motivi a zig zag) e, in parte, già al repertorio della primissima età del Ferro (bassissimo piede troncoconico, cordicella impressa ad ampi tratti). Esso non trova al momento confronti specifici, ma comunque richiama, per la sua funzione culturale/funeraria, il vasetto multiplo della tomba 211 della necropoli della Ca' Morta presso Como, pure composto da tre piccoli vasi/bicchieri collegati tra di loro da setti comunicanti. Al vasetto multiplo del fondo Bruschetta è stata associata la piccola coppa con funzione di coperchietto (*tav. IV, n. 4*) in considerazione del diametro del suo orlo, che differisce di poco da quello delle imboccature dei singoli biconici. Si tratta di una forma molto semplice a vasca troncoconica con piccola presa che appartiene al repertorio ceramico del Bronzo finale, ma che rimane in uso anche agli inizi dell'età del Ferro e annovera (soprattutto nei contesti d'abitato) una grande varietà dal punto di vista delle dimensioni⁹³. In ambito funerario possiamo citare come confronto tipologico il coperchietto della deposizione più antica della tomba 19 di Este-Casa di Ricovero, riferita ai primi secoli dell'età del Ferro⁹⁴.

Il frammento di piede troncoconico cavo documentato alla *tav. V, n. 11* va riferito a una coppa ad alto piede poco scampanato e datato, sulla base del motivo a meandro retto reso a cordicella impressa, al più presto, al IX sec. a.C. La coppa è un tipo di vaso potorio che si riscontra nelle tombe a partire dalla prima età del Ferro dapprima come vaso-coperchio delle urne cinerarie⁹⁵ e successivamente, presso i Veneti antichi, quale componente del servizio funerario fittile. Tra gli esemplari più antichi del comparto euganeo possiamo citare le coppe della tomba di Este-Lachini Pelà 2⁹⁶ e della tomba 236 di Este-Casa di Ricovero; di quest'ultima si segnala, in particolare, il motivo decorativo a meandro retto, pure reso a cordicella impressa⁹⁷.

3.4.1. Oggetti fittili per filatura e tessitura (tav. VI)

Si tratta di fusaiole e rocchetti modellati a mano, d'impasto semifine con inclusi litici di piccole dimensioni e superfici lisce a stecca di colore variabile dal bruno al marrone, talvolta anche nello stesso oggetto. La loro lavorazione e modalità di cottura in forni a ventilazione ancora scarsamente controllata richiamano le stesse tecniche di produzione del vasellame fittile. È assai verosimile che le numerose sbeccature e fratture segnalate per i singoli reperti siano dovute ai danneggiamenti post-deposizionali conseguenti alle modalità di rinvenimento e recupero. Più problematico risulta per questi oggetti individuare con certezza le eventuali tracce d'uso antecedenti alla loro destinazione funeraria. È comunque verosimile che i piccoli tagli visibili attorno ai fori delle fusaiole (e

analogamente attorno ai bordi delle capocchie di alcuni rocchetti) siano da interpretare come usure da filo piuttosto che come tracce della modellazione di questi manufatti. Per la classificazione sia delle fusaiole che dei rocchetti si è fatto riferimento allo studio tipologico di un elevato numero di esemplari provenienti dall'abitato protostorico di Montagnana-Borgo S. Zeno⁹⁸.

3.4.2. Catalogo delle fusaiole e dei rocchetti

1. Fusaiola troncoconica

Profilo molto rastremato verso l'alto e convesso verso la base leggermente concava.

Intera, tracce di usure attorno ai fori; h 2,4; Ø base 2,9 (IG 64933).

2. Fusaiola troncoconica

Profilo molto rastremato verso l'alto e convesso verso la base piana.

Mancante di parte del foro e del cono superiore, tracce di usure attorno al foro superiore; h 2,6; Ø base 3,5 (IG 64934).

3. Fusaiola troncoconica

Profilo lievemente rastremato verso l'alto e convesso verso la base lievemente concava.

Intera, tracce di usure attorno ai fori e alla base; h 2, 2; Ø base 2,7 (IG 64931).

4. Fusaiola troncoconica

Profilo convesso continuo, base piana.

Intera, tracce di usure attorno ai fori; h 2,5; Ø base 2,9 (IG 64932).

5. Fusaiola piriforme

Profilo convesso maggiormente accentuato verso la base piana.

Intera, piccola sbeccatura e tracce di usure attorno al foro superiore; h cons. 2,8; Ø base 1,6 (IG 64937).

6. Fusaiola tendente al piriforme, decorata

Profilo convesso continuo, accenno di collarino, base piana.

Decorazione: profonde tacche oblique su tutta la parte centrale del corpo.

tav. VI. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Bruschetta: fusaiole (nn. 1-11), rochetti (nn. 12-20) (scala 1:2) (disegni di V. Cocco).

Fessurata sul corpo e rotta in corrispondenza dei fori; tracce di usure attorno al foro inferiore; h cons. 2,8; Ø base 1,7 (IG 64935).

7. Fusaiola bitroncoconica

Cono superiore più sviluppato, cono inferiore schiacciato, base concava.

Intera, tracce di usure attorno al foro superiore; h 2,7; Ø base 2 (IG 64928).

8. Fusaiola bitroncoconica

Cono superiore molto sviluppato, cono inferiore schiacciato, base concava.

Intera, tracce di usure attorno ai fori; h 2,3; Ø base 2,5 (IG 64936).

9. Fusaiola bitroncoconica

Cono superiore molto sviluppato con accenno di collarino, cono inferiore schiacciato, base concava.

Intera, tracce di usure attorno ai fori; h 2,1; Ø base 2,3 (IG 64930).

10. Fusaiola biconica

Cono superiore più sviluppato di quello inferiore, base piana.

Intera, tracce di usure attorno ai fori; h 2,1; Ø base 2,5 (IG 64938).

11. Fusaiola biconica

Cono superiore maggiormente sviluppato di quello inferiore, base concava.

Intera, tracce di usure attorno ai fori; h 1,9; Ø base 2,4 (IG 64929).

12. Rocchetto con piccole capocchie piatte

Corto fusto con pareti concave, capocchie di diverse dimensioni con lieve concavità centrale e con bordi arrotondati.

Intero, piccole sbecature attorno alle capocchie e sul fusto; h 3,8; Ø capocchie 2,4 e 3,1 (IG 64939).

13. Parte di rocchetto con piccola capocchia piatta

Fusto con pareti concave, capocchia con bordi molto arrotondati.

Pervenuto per circa la metà; h cons. 3; Ø capocchia 2,7 (IG 64947).

14. Rocchetto con grandi capocchie piatte

Fusto con pareti molto concave, capocchie di diverse

dimensioni molto espanse e con bordi arrotondati. Intero, tracce di usure attorno al bordo della capocchia maggiore; h 3,7; Ø capocchie 3,6 e 3,3 (IG 64940).

15. Rocchetto con grandi capocchie piatte

Fusto tendente al cilindrico, capocchie con bordi arrotondati.

Mancante di parte di una capocchia, tracce di usure lungo i bordi della capocchia intera; h 4; Ø capocchia intera 3,7 (IG 64942).

16. Parte di rocchetto con capocchia piatta

Inizio del fusto, capocchia con lieve concavità centrale e con bordi arrotondati.

Pervenuto per circa la metà; h cons. 1,9; Ø capocchia 2,8 (IG 64946).

17. Capocchia piatta di rocchetto

Alquanto espansa rispetto al fusto.

Frammento, sbecature e ammanchi lungo i bordi; h. cons. 1,5; Ø 2,6 (IG 64944).

18. Rocchetto con capocchie coniche

Fusto a pareti tendenti al cilindrico, capocchie di uguali dimensioni.

Intero; h 5,1; Ø max capocchie 3 (IG 64941).

19. Capocchia conica di rocchetto

A profilo continuo molto arrotondato.

Frammento; h cons. 2,5; Ø max 2,6 (IG 64945).

20. Rocchetto con capocchie coniche

Fusto con pareti concave, capocchie di uguali dimensioni.

Intero; h 5,1; Ø max capocchie 2,3 e 2,5 (IG 64943).

3.4.3. Inquadramento tipo-cronologico delle fusaiole e dei rocchetti

La fusaiola, connessa con l'attività della filatura, ha contraddistinto la sfera femminile fin dai tempi del tardo Neolitico. A partire dal Bronzo finale questo tipo di oggetto si riscontra nei corredi delle sepolture femminili dell'area padana, dove si rinviene, di solito, un solo esemplare e assai raramente in numero superiore⁹⁹. Solo a partire dagli

inizi dell'età del Ferro i corredi femminili sono formati, nella norma, da più esemplari anche di tipologie e dimensioni diverse. È questo il caso, ad esempio, delle tombe femminili 284¹⁰⁰ e 330¹⁰¹ di Padova, via Tiepolo-via S. Massimo (datate a partire dalla metà dell'VIII sec. a.C.), nei cui corredi sono presenti rispettivamente 4 e 11 fusaiole di forme e dimensioni diverse.

Dal fondo Bruschetta ci sono pervenute 11 fusaiole (*tav. VI, nn. 1-11*) che abbiamo classificato sulla base del profilo nel seguente modo: troncoconiche con pareti diritte (nn. 1-2), troncoconiche con pareti lievemente convesse (nn. 3-4), piriformi (nn. 5-6), bitroncoconiche con cono superiore maggiormente sviluppato (nn. 7-9), biconiche (nn. 10-11). Si tratta di esemplari non decorati (con la sola eccezione della n. 6 ornata da costolature oblique continue), ampiamente rappresentati nella produzione fittile dell'abitato di Montagnana Borgo S. Zeno¹⁰².

Il rocchetto dovette avere nell'antichità una funzione legata all'attività femminile sia della filatura che della tessitura. Il fondo Bruschetta ha restituito 9 esemplari (di cui 5 con profilo completo e 4 frammentari) (*tav. VI, nn. 12-20*) che vengono suddivisi tipologicamente come segue: con capocchie piatte e poco espanse, fusto con profilo lievemente concavo (nn. 12-13); con capocchie piatte alquanto espanse e fusto con profilo accentuatamente concavo (nn. 14-17); con capocchie coniche e fusto con profilo cilindrico (n. 18); con capocchie coniche e fusto con profilo tendente al cilindrico (nn. 19-20). Tutti i tipi trovano confronto nei numerosi esemplari restituiti dalle strati-

ficazioni delle ultime fasi del Bronzo finale e degli inizi dell'età del Ferro dell'abitato di Montagnana Borgo S. Zeno¹⁰³. Per quanto riguarda l'aspetto cronologico, possiamo segnalare che sia i rocchetti a capocchie piatte che quelli a capocchie coniche sono rappresentati (unitamente a dei grandi taralli) nella tomba femminile 7 di Este-località Meggiaro, datata alla primissima età del Ferro¹⁰⁴. L'associazione più frequente nelle sepolture venete dell'età del Ferro di donne filatrici/tessitrici è rappresentata proprio dalle fusaiole e dai rocchetti¹⁰⁵. Pertanto possiamo supporre che, in origine, nelle tombe del fondo Bruschetta almeno parte delle fusaiole potessero appartenere, unitamente ai rocchetti, a un medesimo corredo funerario.

4. I corredi funerari del fondo Rancan: aggiornamento dei dati tipo-cronologici (tavv. VII-IX)

Le 6 tombe dal fondo Rancan sono state rinvenute nel corso di uno scavo d'urgenza in due distinti livelli. Le tombe 1, 4, 5, 6 provenivano dal livello superiore e si presentavano già danneggiate dai lavori agricoli; le tombe 2 e 3 da quello più profondo e non risultavano manomesse¹⁰⁶. Le urne cinerarie vanno riferite alle tombe 1-4 e corrispondono a vasi biconici di diversa tipologia e dimensioni; essi sono tutti databili nell'ambito della primissima età del Ferro. Vanno riferite allo stesso arco cronologico (anche se riferibili a varietà tipologiche diverse) le coppe-coperchio su basso piede troncoconico cavo delle tombe 3 e 6¹⁰⁷. Esse potrebbero essere state utilizzate come vasi potori per atti di libagione funebre prima della loro

tav. VII. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Rancan: tb 1(biconico: scala 1:3; corredo: scala 1:2); tb 2 (urna: scala 1:3) (cfr. DE MIN 1998, figg. 253-254).

tav. VIII. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Rancan: tb 3 (biconico, coppa, tazza: scala 1:3; pendaglio: scala 1:2); tb 4 (urna: scala 1:2) (cfr. De Min 1998, figg. 255-256).

Tb. 5

Tb. 6

tav. IX. Montagnana-necropoli di Ca' Nogare-fondo Rancan: tb 5 (fibula: scala 1:2); tb 6 (coppa: scala 1:3) (cfr. De Min 1998, figg. 257-258)

deposizione nella tomba, mentre la tazzina con profilo ad "S", da considerarsi un vasetto "accessorio" del corredo della tomba 3, avrebbe potuto contenere offerte deperibili di natura organica. La fusaiola troncoconica, che caratterizza come femminile il corredo della tomba 1, trova riscontro tra gli esemplari rinvenuti nel fondo Bruschetta e, più in generale, nell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno¹⁰⁸.

Tra i bronzi sono oggetti d'ornamento di lunga durata le spiruline in filo di bronzo, dove vi sono inflate rispettivamente una perla in ambra (tomba 1) e una perla in terracotta con una bulla in bronzo (tomba 3). La bulla è un pendaglio che compare nei corredi funerari a partire dalla fine dell'età del Bronzo¹⁰⁹ e che perdura (con esemplari di sempre maggiori dimensioni) nell'età del Ferro. L'esemplare della tomba 3 richiama quello di minori dimensioni rinvenuto nelle stratificazioni degli inizi dell'età del Ferro di Montagnana-Borgo S. Zeno¹¹⁰.

La fibula in bronzo della tomba 1 (ad arco semplice a profilo leggermente ribassato, decorato ad incisioni a spina di pesce nella parte centrale e linee anulari alle estremità, molla a due avvolgimenti) può essere considerata un esemplare di poco più antico del tipo "ad arco ribassato e profilo quadrangolare", che trova ampio riscontro (con diverse varianti decorative sull'arco) nelle tombe del Villanoviano I della necropoli di Bologna-S. Vitale¹¹¹.

Anche la fibula in bronzo della tomba 5 (ad arco semplice a profilo leggermente ribassato e ritorto a cordicella, molla a due avvolgimenti, grande staffa ripiegata a dischetto semicircolare) potrebbe esse-

re considerata una forma di passaggio alle più recenti fibule «ad arco ribassato ritorto a cordicella e profilo quadrangolare» dell'area bolognese¹¹².

5. Osservazioni conclusive e problemi aperti

Le indagini geomorfologiche e lo studio tipo-cronologico dei materiali rinvenuti nel fondo Bruschetta, interfacciati ai dati desunti dalle tombe rinvenute negli anni settanta del Novecento nel fondo Rancan, ci consentono di affermare che queste due piccole aree funerarie occuparono, a partire agli inizi dell'età del Ferro, due dossi contigui dell'antica pianura alluvionale atesina poco discosti dalla sponda meridionale del paleo-Adige di Montagnana-Este (*fig. 1*). Considerate le significative profondità delle strutture funerarie rinvenute rispetto alle quote del piano di campagna attuale e la loro scoperta solo a seguito di consistenti lavori di spianamento, allo stato attuale delle ricerche non siamo in grado di stabilire se il sepolcreto si estenda nella località Ca' Nogare anche oltre le proprietà Rancan e Bruschetta. Possiamo comunque ritenere che le due aree funerarie corrispondano a una piccola necropoli, databile per l'appunto tra il pieno IX e gli inizi dell'VIII sec. a.C., da riferire all'ultima fase di vita dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno¹¹³. Va ricordato che l'abitato protostorico occupò per tutto l'arco di vita l'estesa terrazza e il vicino paleodosso di via Chisogno, posti sulla sponda settentrionale del Paleo-Adige di Montagnana-Este. La scelta di destinare a luogo di sepoltura un'area extra-sito, oltre il fiume, fu determinata probabilmente, oltre che da nuove motivazioni

di carattere ideologico/religioso, anche da fattori di ordine ambientale che sappiamo aver determinato, a partire dagli inizi dell'età del Ferro, l'instabilità idraulica delle zone dell'insediamento più prossime al fiume, in precedenza adibite ad attività di orticoltura oltre che anche a luoghi di sepoltura¹¹⁴. Analogamente a quanto documentato nelle aree *near-site* (uso agrario, stabulazione, attività di cava) che delimitarono fin dagli inizi l'insediamento vero e proprio lungo i margini nord-orientali, è assai probabile che pure le zone più elevate poste sulla sponda opposta dello stesso fiume (corrispondenti per l'appunto alla località Ca' Nogare) fossero state in precedenza adibite a campi anche con l'installazione di strutture abitative temporanee¹¹⁵. Anche l'anomala sepoltura ad inumazione del fondo Bruschetta (della quale resta incerta l'esatta collocazione stratigrafica) potrebbe avvalorare tale ipotesi, in considerazione della presenza di diverse sepolture di inumati di entrambi i sessi (prive di corredo)¹¹⁶ in zone marginali all'abitato, a prevalente destinazione agraria.

Considerato inoltre il significativo numero dei reperti in bronzo e fittili recuperati nel fondo Bruschetta rispetto all'esiguo numero di strutture funerarie riportate alla luce dagli scavi del 2009 (pari a 2 *clusters* distanziati tra di loro per un numero complessivo di sole 4 tombe e un pozzetto) (*fig. 4*), abbiamo motivo di ritenere che le tombe fossero state ubicate in antico a quote differenti (probabilmente determinate dall'andamento del paleosuolo protostorico) e che le strutture negative (risparmiate dai recenti interventi agrari) corrispondano solamente a quelle più profonde. Per il fondo Rancan, infatti,

è stato accertato che le tombe recuperate provenivano da almeno due livelli posti a diverse profondità.

Gli aspetti del rituale funebre (cremazione, tombe in fossa, composizione dei corredi funerari) non differiscono sostanzialmente da quelli del Bronzo finale, ma vengono arricchiti da elementi, che riflettono una maggiore complessità sul piano sociale e ideologico. Infatti possiamo segnalare alcune innovazioni nella composizione dei corredi: presenza di vasetti accessori fittili, forse utilizzati come contenitori per offerte deperibili, deposti direttamente nella tomba (caso accertato è quello della ciotola della tomba 3 del fondo Rancan)¹¹⁷; impiego come coperchio dell'urna di un nuovo tipo di vaso potorio, forse prima usato (prima della chiusura dell'urna cineraria) per la libagione funebre (coppa della tomba 1 dal fondo Rancan e, verosimilmente con la medesima funzione, anche il frammento di alto piede troncoconico dal fondo Bruschetta). A uno specifico rituale domestico/funerario va ricondotto anche il vasetto multiplo con setti comunicanti dal fondo Bruschetta, la cui funzione culturale richiama quella di altri vasi di piccole dimensioni (e forse dello stesso vaso su ruote configurato a palmipede) della tomba Lachini Pelà 2 di Este¹¹⁸. Anche la presenza di rocchetti tra i materiali recuperati nel fondo Bruschetta corrisponde ad una maggiore complessità del rituale riflessa nella composizione del corredo funerario femminile, in quanto attraverso di esso viene ora evidenziato, oltre al genere, anche il ruolo/rango sociale della defunta come donna filatrice/tessitrice. Si tratta di un nuovo elemento del codice funerario

che troverà ampio riscontro nelle necropoli atestine dell'età del Ferro¹¹⁹.

Il vasellame fittile, sebbene di buona qualità, non si differenzia di molto per gli aspetti tecnologici dalla produzione domestica, di cui comunque rappresenta una selezione di determinate forme. Classi ceramiche altrettanto comuni del "protovillanoviano padano" (quali i vasi biconici, le tazze e le ciotole) registrano agli inizi dell'età del Ferro una certa "regionalizzazione" nei tipi, così che i nostri confronti, quando possibili, sono per lo più limitati al comparto euganeo. Tra le nuove forme di vasi potori, che avranno ampia diffusione nell'età del Ferro, si segnala la coppa su piede troncoconico cavo rappresentata, nel nostro caso, da tre diversi tipi: a basso piede troncoconico nelle tombe 3 e 6 del fondo Rancan e ad alto piede troncoconico nell'esemplare fuori contesto dal fondo Bruschetta. Anche l'apparato decorativo che aveva caratterizzato la produzione fittile del "protovillanoviano padano" si arricchisce, a partire dall'età del Ferro, di nuove tecniche (cordicella impressa ad ampi tratti, stampiglia, campitura in pasta bianca), di ulteriori motivi (cerchielli impressi, "ruote", meandri, "L" pendenti e a "V") e di complesse sintassi decorative (metope) che vengono ora assemblate anche nello stesso vaso. Appare evidente il forte richiamo alle tecniche e alle sintassi decorative della produzione fittile funeraria del Villanoviano bolognese e tirrenico, più in generale.

Ornamenti in bronzo – quali anelli, spiruline, fermatrecce, semplici armille – non presentano sostanziali variazioni rispetto al repertorio del Bronzo finale; invece, altre classi di bronzi (con particolare riferimento

alle fibule) si caratterizzano per nuove tipologie con una diffusione più circoscritta. È questo il caso delle piccole fibule "ad arco semplice lievemente ingrossato e decorato con motivi geometrici a zig zag in più ordini e/o a fasci di linee anulari" dal fondo Bruschetta, i cui confronti più specifici si riscontrano principalmente nei contesti funerari delle fasi iniziali dell'età del Ferro del comparto euganeo e del finitimo territorio veronese. È pertanto possibile ipotizzare, sulla base della loro diffusione, che queste fibule fossero il prodotto di una cerchia metallurgica che operava tra il comparto euganeo e quello veronese. Al contrario, le fibule delle tombe 1 e 5 del fondo Rancan, contraddistinte da un arco lievemente ribassato (in un caso ritorto e nell'altro decorato a zig zag) potrebbero essere considerate degli esemplari di poco più antichi di due distinti tipi di fibule ad arco ribassato ben codificati e ampiamente diffusi nei contesti funerari veneti e in quelli del Villanoviano bolognese¹²⁰. Per quanto riguarda i *torques* a verghetta ritorta e capi a riccio, è già stata ampiamente documentata la sua diffusione dall'area padana centro-orientale ai Campi d'urne delle Alpi orientali. Un oggetto di grande pregio, molto probabilmente d'importazione, va considerata sicuramente la fibula a grandi coste tipo Mörigen, il cui esemplare "classico" dal fondo Bruschetta ci consentirebbe di fissare al primo venticinquennio dell'VIII sec. a.C. il momento conclusivo dell'uso della piccola necropoli di Ca' Nogare.

La decontestualizzazione dei corredi funerari che conservavano in origine le conchiglie marine (considerate per lo più oggetti d'ornamento) non ci consente, ancora

una volta, di valutare appieno l'importanza e il significato di questi reperti, la cui presenza viene riscontrata sporadicamente nei contesti funerari della primissima età del Ferro dell'areale padano-veneto¹²¹, ma diviene assai frequente (anche con più esemplari nella stessa tomba) nelle tombe femminili (anche di individui in giovane età) delle necropoli venete di Este¹²² e villanoviane di Bologna¹²³. Di notevole interesse sarebbe stato conoscere la composizione del corredo funerario dell'uovo di cigno, forse una delle testimonianze più antiche dal punto di vista cronologico e culturale.

Volendo limitare i confronti tra la piccola necropoli di Montagnana-Ca' Nogare e le aree funerarie del vicino centro di Este, possiamo segnalare per l'ambito cronologico e gli aspetti culturali comuni (oltre che per le caratteristiche geomorfologiche delle zone di rinvenimento) la tomba Lachini Pelà 2 (parte) e la tomba 14 di via Scarabello, rinvenute entrambe in località Morlungo, a sud della sponda meridionale del paleo-Adige di Montagnana-Este; ed inoltre, l'area funeraria di via Stazie Bragadine (con particolare riferimento alla tomba 7) riportata alla luce

sul grande dosso di Meggiaro che si trova a nord della sponda settentrionale del paleo-Adige e le prime pendici collinari degli Euganei orientali¹²⁴. Allo stato attuale delle nostre conoscenze possiamo ancora ritenere che fattori di ordine ambientale, strettamente connessi con i caratteri geomorfologici del territorio, abbiamo determinato il diverso esito già a partire dalla prima età del Ferro di due *central places* protostorici – quali appunto Montagnana-Borgo S. Zeno ed Este-Borgo Canevedo – posti entrambi lungo lo stesso asse fluviale e parimenti rivolti, nelle loro fasi finali di vita, principalmente verso l'ambito culturale villanoviano padano.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine alla direttrice del Museo Nazionale Atestino, dott.ssa Benedetta Prosdocimi, per avere agevolato in ogni modo la realizzazione di questo contributo. Uno speciale ringraziamento va inoltre al restauratore Stefano Buson e alla signora Lorena Baroni per la loro consueta disponibilità e la costante assistenza nelle varie fasi dello studio.

Note

¹ La denominazione del fondo deriva dal cognome della famiglia proprietaria al momento della scoperta.

² DE MIN 1998, pp. 408-412.

³ Per un contributo di sintesi si rimanda a SALZANI 2015; inoltre: *La Prima Padova* 2014, BIANCHIN CITTON *et alii* 2021.

⁴ Cfr., *supra*, nota n. 1.

⁵ Il recupero fu effettuato dal dott. Federico Gioga di Montagnana e i materiali consegnati dallo stesso al Museo Nazionale Atestino di Este.

⁶ Ora confluita in parte nella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

⁷ Le verifiche stratigrafiche, effettuate sotto la direzione scientifica della dott.ssa Elodia Bianchin Citton, furono condotte *in loco* dalla ditta Geoarcheologi Associati s.a.s. con il coordinamento del geologo Claudio Balista e la partecipazione dei dottori Claudio Bovolato, Luca Rinaldi e Davide Zambon.

⁸ L'inquadramento geomorfologico della località è stato effettuato dal dott. Claudio Balista, prima dell'inizio delle indagini di scavo.

⁹ Corso d'acqua minore scavato in età medievale per drenare le acque dei fossati che cingevano la cinta muraria di Montagnana e tuttora attivo.

¹⁰ Tutti i dati geomorfologici e di scavo riportati in questo contributo sono stati ricavati dalla documentazione post-scavo redatta da C. BALISTA, C. BOVOLATO, L. RINALDI 2009, *La necropoli di Ca' Nogare a Montagnana-intervento 2009*, Archivio SABAP-Ve-Met 2009, sede di Padova (documentazione in seguito citata: BALISTA-BOVOLATO-RINALDI 2009).

¹¹ Planimetria fornita dal dott. Federico Gioga e acquisita agli atti dell'Archivio del Museo Nazionale Atestino di Este.

¹² La presenza di materiale laterizio, pure assai frammentario, di età rinascimentale e romana fu riscontrata, nel corso delle ricognizioni di superficie, anche nelle zone circostanti l'area di scavo.

¹³ Si rimanda, nello specifico, al contributo di BALISTA *et alii* 2010.

¹⁴ I frammenti dello scheletro – che è stato possibile riconoscere *in situ* – corrispondevano a parti alquanto residue della calotta cranica, della clavicola, dello sterno, degli arti superiori e inferiori (BALISTA-BOVOLATO-RINALDI 2009, p. 19).

¹⁵ La determinazione proposta si basa sul confronto con l'esemplare intero della tomba 13 di Lovara di Villa Bartolomea, datata al VII sec. a.C. (MALNATI 2002, p. 175, fig. 1).

¹⁶ Per la classificazione dei molluschi marini è stato preso a riferimento il contributo di I. Fiore e A. Tagliacozzo in *Este II* 2006, pp. 453-465, tavv. LXI, nn. 4-5 e LXII, n. 4.

¹⁷ Il restauro di tutti i reperti (sia in bronzo che fittili) è stato effettuato dal restauratore Stefano Buson presso il Laboratorio del Museo Nazionale Atestino di Este.

¹⁸ IG 64960: lungh. 1,4; lo spillone con capocchia a rotella è un tipo di lunga durata, databile tra un momento avanzato del Bronzo finale e i primi secoli dell'età del Ferro; per la problematica relativa a questa classe di spilloni declinata nei vari tipi si rimanda a COLONNA 2006, pp. 80-82.

¹⁹ IG 64953, IG 64956: framm. maggiore lungh. 3,4; spess. max 0,4.

²⁰ IG 64927: lungh. 3,8.

²¹ IG 64948, IG 64954-64955: framm. maggiore lungh. 5,9; spess. max 0,6.

²² IG 64957: n. 50 frammenti alquanto deformati attribuibili ad esemplari in sottile verghetta a sezione piano-convessa: framm. maggiore: lungh. 7,2; framm. minore: lungh. 1,9; spess. medio 0,6. Inoltre IG 64923A: parte di armilla a sezione carenata: Ø ricav. 5, spess. verghetta 0,4.

²³ IG 64961: 5 frammi. di piccoli anelli a sezione sub-circolare; frammento di maggiori dimensioni: Ø ricav. 1,4.

²⁴ IG 64949: per tutti e tre gli esemplari il diametro dedotto della calotta è inferiore al cm.

²⁵ Tutte le misure sono calcolate in cm.

²⁶ IG= Inventario Generale del Museo Nazionale Atestino, dove tutti i reperti sono conservati.

²⁷ Si ritiene di poter attribuire alla stessa famiglia tipologica anche la terza fibula, sebbene pervenuta alquanto frammentaria, contrassegnata da IG 64927 (cfr., *supra*, nota n. 20).

²⁸ Per una prima classificazione di questa tipologia di fibule (limitatamente agli esemplari dal centro protostorico di Este) si rimanda a *Proposta tipologia fibule Este* 1976, p. 7, I, tav. I, nn. 2-4. Tale classificazione è stata successivamente rimodulata con esemplari an-

che da altri contesti dell'Italia settentrionale da P. von Eles Masi nei due distinti raggruppamenti di seguito riportati: «Piccole fibule ad arco ingrossato» piuttosto sottile e decorato ad incisioni (VON ELES MASI 1986, pp. 35-36, tav. 15, nn. 269-281) e «Fibule ad arco leggermente ingrossato e ribassato» (VON ELES MASI 1986, p. 37, tav. 15, nn. 282-283).

²⁹ VON ELES MASI 1986, tav.15, n. 269.

³⁰ Le due fibule (già edite in MÜLLER-KARPE 1959, II, tav. 90, nn. 3-4 e in VON ELES MASI 1986, tav. 15, nn. 270, 282) sono state ridisegnate dopo il loro restauro e documentate più puntualmente in KAUFER 2001, tav. 12, nn. 36-37. Esse fanno parte di un nucleo di 59 reperti (bronzi e ceramica) provenienti da corredi funerari sconvolti rinvenuti alla fine dell'Ottocento in località Morlungo e tuttora conservati presso il Museo Nazionale Atestino di Este sotto la denominazione complessiva di «tomba Lachini Pelà 2» (KAUFER 2001, p. 92).

³¹ BIANCHIN CITTON 2002, p. 96, fig. 20, n. 4 (già edita in BIANCHIN CITTON 1987, p. 381, fig. 20, n. 4).

³² BIANCHIN CITTON *et alii* 2021, p. 100, fig. 6, n. 2.

³³ *Proposta tipologia fibule Este* 1976, tav. 1, n. 3; fibula nuovamente edita in VON ELES MASI 1986, tav. 15, n. 271.

³⁴ Le due fibule, edite in MÜLLER-KARPE 1959, tav. 90, nn. 2 e 6 e in VON ELES MASI 1986, tav.15, nn. 276, 278, sono state ridisegnate dopo il loro restauro e documentate più puntualmente in KAUFER 2001, tav. 12, nn. 35, 38. Per la possibilità che le due fibule siano appartenute in origine a corredi funerari distinti, si veda, *supra*, nota n. 30.

³⁵ BIANCHIN CITTON *et alii* 2021, pp. 100-102, fig. 7, n. 3.

³⁶ VON ELES MASI 1986, tav. 15, n. 275.

³⁷ BIANCHIN CITTON 1998, p. 286, n. 5 e fig.160, n. 5; inoltre, dubitativamente, il frammento a p. 286, n. 6 e fig. 160, n. 6.

³⁸ BIANCHIN CITTON 1982, p. 70, n. 3 e p. 186, n. 123 (variante con costolature plastiche) e n.124.

³⁹ MARZATICO 1997, II, pp. 467-468 e III, tav. 107, n. 1123.

⁴⁰ Per un primo riscontro tipologico della classe delle «fibule ad arco ingrossato e ribassato», relativamente all'areale atestino, si veda *Proposta tipologia fibule Este* 1976, p. 8, tipo II, tav. I, nn. 11, 13; per una successiva riformulazione del tipo si rimanda a VON ELES MASI 1986, pp. 57, 59-60, tav. 33, varietà E.

⁴¹ P. Betzler raggruppò per primo, sotto la denominazione «Möringen» (termine entrato in uso anche

nella bibliografia italiana), le fibule a grandi coste rinvenute nel sito eponimo del Canton di Berna (Svizzera), pur riconoscendone la sua principale diffusione nell'area della Cultura di Golasecca, con un particolare addensamento nel territorio di Como (BETZLER 1974, pp. 74-76, nn. 159-163).

⁴² CASINI 2011, pp. 259-260, fig. 3.

⁴³ Per la diffusione della fibula tipo Möringen in Italia settentrionale e oltralpe si rimanda a CASINI 2011, pp. 267-268 con relativa bibliografia.

⁴⁴ Per la problematica inerente alla cronologia di questo tipo di fibule, nelle sue due varianti "classica e a coste larghe e piatte" si rimanda ancora a CASINI 2011 pp. 259-260, fig. 3.

⁴⁵ BIANCHIN CITTON 1998, p. 286, n. 7 e fig.160, n. 7.

⁴⁶ Oppeano-Le Franchine: SALZANI 1985, p. 79, fig. 104, riedita in VON ELES MASI 1986, tav.15, n. 328.

⁴⁷ VON ELES MASI 1986, tav. 15, n. 336.

⁴⁸ La fibula è edita in SALZANI 1984, p. 132, fig. 13, tomba 12 NW, n. 4 e in VON ELES MASI 1986, tav.18, n. 309; si ritiene più fedele al reperto la documentazione grafica riportata in SALZANI 1984, fig. 13, n. 4.

⁴⁹ SALZANI 2001, p. 97, fig. 22A, n. 4.

⁵⁰ Cfr., *supra*, nota 24.

⁵¹ BIANCHIN CITTON 1998, p. 289, n. 13, fig. 161, n. 13.

⁵² Cfr. per il tipo: COLONNA 2006, p.110, tipo 3, tav. 59, nn. 7-10 con relative citazioni bibliografiche e, inoltre, necropoli Le Narde di Fratta Polesine, tomba 76 (SALZANI 1990-1991, p.144, fig. 58, n.12).

⁵³ Per l'area veneta si citano, a titolo esemplificativo, le tombe 19 e 127 di Este-Casa di Ricovero (*Adige ridente* 1998, p. 132 c, fig. 63, n. c e p. 144, n.13, fig. 72, n.13) e la tomba 9 di Oppeano-Ca' del Ferro (SALZANI 2018, p. 53, tav. 4, n. 22).

⁵⁴ Il tipo, generalmente di piccole dimensioni, è considerato da S. Tovoli una borchia piuttosto che un bottone (TOVOLI 1989, p. 279, tav. 120, n. 142).

⁵⁵ Si cita, a titolo esemplificativo, la tomba 12 della necropoli di S. Barbara di Muggia (MASELLI SCOTTI 1983, p.140, nn. 6-11).

⁵⁶ Accogliendo questa seconda ipotesi, il riferimento più pertinente, per il comparto euganeo, potrebbe essere con il «disco di bronzo tipo Este Benvenuti» datato alle fasi Este II e III (*Studi Este e Golasecca* 1975, p. 61, figg. 10, n. 45; 32, n. 4). Infatti una certa affinità tipologica potrebbe essere riscontrata con alcuni dischi presenti nelle tombe delle necropoli di Este,

anche se in contesti più tardi: Casa di Ricovero, tomba 146 (*Este I* 1985, p. 80, nn. 4-5 e tav. 27, nn. 4-5); Villa Benvenuti, tomba 287 (*Este II* 2006, p. 362, n. 4, tav. 204, n. 4). Per Padova si richiama l'esemplare della tomba femminile 330 di via Tiepolo-via S. Massimo datato tra la seconda metà dell'VIII e il primo quarto del VII sec. a.C. (*La Prima Padova* 2014, p. 171, n. 5, tav. 36, n. 5). Va inoltre segnalata la presenza di numerose lamine circolari, riccamente decorate a sbalzo da punti e piccole bugne, nella necropoli di Vadena/Pfatten, alle quali vengono attribuite diverse funzioni (MARZATICO 1997, II, pp. 667-687).

⁵⁷ Una funzione analoga avrebbe potuto avere il dischetto con foro centrale a bordi rilevati rinvenuto nell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno; la decorazione, ottenuta ad incisione, forma un motivo a gruppi di linee con disposizione radiale, il cui spazio interno è campito da cerchielli (BIANCHIN CITTON 1998, p. 289, n. 12 e fig. 161, n. 12).

⁵⁸ Si citano, a titolo esemplificativo, per Padova, il corredo funerario della tomba 178 di palazzo Emo Capodilista-Tabacchi (*La Prima Padova* 2014, p. 78, nn. 3-4, 6 e tav. 14A, nn. 3-4, 6), nonché quello della tomba 289 di via Tiepolo-via S. Massimo (*La Prima Padova* 2014, p. 157, n. 12 e tav. 32, n. 12). Inoltre: *Caput Adriae*, tomba 12 di S. Barbara di Muggia (MASELLI SCOTTI 1983, p. 140, nn. 3, 12-15).

⁵⁹ Per i contesti funerari dell'areale padano, databili tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro, si veda COLONNA 2006, p. 111, tipo 1, tav. 60, nn. 8-11 con i relativi riferimenti bibliografici. Inoltre, per il comparto euganeo, si segnalano: tomba Lachini-Pelà 2 (KAUFER 2001, p. 66, tav. 13, nn. 51-53); Este o "territorio padovano", vaso-tomba n. 10 (*Studi Este e Golasecca* 1975, p. 119, tav. VI B, n. 4); Padova-via S. Massimo, tomba 9 (*Padova preromana* 1976, p. 229, tav. 46B); tomba 178 di Padova-palazzo Emo Capodilista-Tabacchi (*La Prima Padova* 2014, p. 78, nn. 3-4, 6 e tav. 14A, nn. 3-4, 6); tomba 289 di via Tiepolo-via S. Massimo (*La Prima Padova* 2014, p. 157, nn. 12-22 e tav. 32, nn. 12-22). Per l'Alto-Adige: necropoli di Vadena/Pfatten, sporadico (LUNZ 1974, tav. 12, n. 6). Per l'Italia nord-occidentale: un esemplare dal ripostiglio di Realto di Borniga presso Triora (Imperia) datato al PG3- HaB1 (X sec. a.C.). (NEGRONI CATAACCHIO *et alii* 1979, pp. 82, n.13, 85 e fig. 5b, n. 81). Per l'Italia centrale: *torquis* sporadico dalla necropoli di Pianello di Genga (Ancona) (MÜLLER-KARPE 1959, tav. 56, n. 38) e gli esemplari alquanto frammentari dal ripostiglio di Limone (Livorno), datati al Bronzo finale (CATENI 1977, p. 27, nn. 76-77).

⁶⁰ Si richiamano gli esemplari di diversa tipologia della tomba 12 di S. Barbara di Muggia (MASELLI SCOTTI 1983, p.140, n. 3) e quelli più numerosi dalle tombe della necropoli ad incinerazione di Brežec nel *Caput Adriae* (BREŽEC 1977, p. 35, n. 46).

⁶¹ Esemplari di diversa tipologia sono riscontrabili nelle necropoli delle fasi finali della Cultura dei Campi d'Urne del «Gruppo di Maria Rast», nel tratto sloveno della Valle della Drava (MÜLLER-KARPE 1959, tavv. 110A, n. 1; 112A, n. 5; 112F, nn.1-2; 116, n. 20; 118, nn. 44-46).

⁶² Per il tipo di *torquis* in ferro (con verghetta liscia e capi aperti con terminazione a riccio) datato all'VIII sec. a.C., si citano i diversi esemplari della necropoli di Brežec (BREŽEC 1977, p. 35, n. 48).

⁶³ Cfr., *supra*, nota 21.

⁶⁴ Cfr., *supra*, nota 22.

⁶⁵ L'esemplare più completo del fondo Bruschetta presenta caratteristiche affini al tipo 4 di C. Colonna (COLONNA 2006, pp. 113, tipo 4, tav. 64, nn. 8-12 con relativa bibliografia).

⁶⁶ Una qualche affinità tipologica (e forse anche cronologica) per i capi sovrapposti e alquanto rastremati dei nostri esemplari può essere riscontrata con l'armilla della tomba 178 di Padova-Emo-Capodilista-Tabacchi, dove questo oggetto di ornamento è associato a un *torquis* in verghetta ritorta con terminazioni a riccio (*La Prima Padova* 2014, p. 78, n. 5 e tav. 14A, n. 5).

⁶⁷ CUPITÒ 2006, pp. 36-37/2.7, fig.17A-B e p. 143/4.7.

⁶⁸ COLONNA 2006, p. 123, tipo 2, tav. 82, nn. 3-11 e tav. 83, nn. 1-21.

⁶⁹ Per la prima età del Ferro del comparto euganeo si segnalano (a titolo esemplificativo) la tomba 324 di Padova-via Tiepolo-via S. Massimo (*La Prima Padova* 2014, p. 194, n. 5 e tav. 44A, n. 5), nonché la tomba 69 di Este-Villa Benvenuti (*Este II* 2006, p. 95, n. 11 e tav. 28, n. 11). Per la presenza di questo tipo di ornamento nei corredi femminili delle fasi Villanoviano I e II del sepolcreto Benacci Caprara di Bologna si rimanda a TOVOLI 1989, p. 276, n. 131.

⁷⁰ Si richiamano anche gli altri anelli pervenuti alquanto frammentari; cfr., *supra*, nota 23.

⁷¹ Per una tipo-cronologia di dettaglio delle spirali-fermatricce rinvenute nelle necropoli del Bron-

zo medio-recente tra Adige e Mincio, si veda CUPITÒ 2006, pp. 32-36 e 139-142, figg. 14-16.

⁷² SALZANI 2005, p. 302.

⁷³ Per questa tipologia di oggetti nelle necropoli del Bronzo finale dell'area padana si rimanda allo studio monografico di C. Colonna con l'avvertenza che la studiosa classifica come "anelli" tutte le piccole spirali in filo di bronzo a sezione circolare o romboidale con due o più avvolgimenti (COLONNA 2006, p. 120, tipi 15-16, tavv. 77-78 e 79, nn. 1-6), riservando la definizione di "fermatrecce" solo ai tipi 14 e 15, contraddistinti dal doppio filo (COLONNA 2006, p. 116, tavv. 70, nn. 1-17; 71, nn. 1-3).

⁷⁴ *Adige ridente* 1998, pp. 399-400, figg. 247-248.

⁷⁵ Per la problematica relativa alle sepolture ad inumazione rinvenute nell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno: *Adige ridente* 1998, pp. 396-407.

⁷⁶ Per questa tipologia di armilla cfr., *supra*, nota n. 22.

⁷⁷ Per il restauro dei materiali fittili cfr., *supra*, nota 17.

⁷⁸ Le numerose lacune in corrispondenza della carena non consentono di accertare la presenza di altre bugne.

⁷⁹ Il profilo complessivo del vaso biconico potrebbe richiamare quello dell'ossuario della tomba 55 della necropoli di S. Giorgio di Angarano (BIANCHIN CITTON 1982, p. 97, n. 1).

⁸⁰ Si cita, a titolo esemplificativo, il caso della necropoli di Desmontà di Veronella; infatti lo stesso tipo di grande tazza monoansata assolveva, nella tomba 98, alla funzione di urna cineraria (SALZANI 2013, p. 50, tav. XI, n.1) e nella tomba 125 a quella di coperchio (SALZANI 2013 p. 55, tav. 13, n. 7).

⁸¹ Cfr., inoltre, DE MIN 1998, p. 410, tb 3, cat. n. 3 e fig. 255, n. 3.

⁸² Dell'ansa rimanevano solo gli attacchi posti rispettivamente all'altezza della gola e della carena (GONZATO 2018, pp. 86-88, tav. 11, n. 1).

⁸³ BIANCHIN CITTON 1998, pp. 298-300, nn. 4-6 e fig. 171, nn. 4-6.

⁸⁴ Si cita, nello specifico, la brocca della tomba 7 della necropoli di Bologna-S. Vitale (PINCELLI-MORIGI GOVI 1975, I, p. 46, fig. 44, n. 1; II, tav. 57, n. 1).

⁸⁵ TOVOLI 1989, tav. 102, n. 20.

⁸⁶ Per la ceramica di stile villanoviano si è fatto riferimento principalmente a DE ANGELIS 2001.

⁸⁷ Si citano, a titolo esemplificativo: Padova-via Tiepolo-via S. Massimo, tomba 253B (*La Prima Padova* 2014,

p. 183, n. 10 e tav. 40A, n. 10); Este-Casa di Ricovero, tomba 236 (*Este I* 1985, p. 300, n. a, tav. 201, n. a; p. 305, n. 41, tav. 208, n. 41); Este-Villa Benvenuti, tomba 54, p. 53, n. 1 e tav. 1A, n. 1; tomba 279, p. 349, n. 3 e tav.199, n. 3; Gazzo Veronese-necropoli della Colombara, tomba 75 (SALZANI 2001, p. 90, n. 1 e fig. 12 A, n. 1).

⁸⁸ Per il Veneto, si cita, a titolo esemplificativo, l'abitato di Villamarzana, Fase 2, US 13: motivi ad "L" rovesciata con coppella al vertice su spalla di vaso biconico (SALZANI-CONSONNI 2005, p. 23 e tav.12, n. 9).

⁸⁹ Sia il motivo a doppio cerchiello che quello a "ruota" venivano eseguiti sull'argilla ancora cruda, prima della cottura del vaso; nel primo caso lo strumento utilizzato potrebbe essere una cannuccia palustre; nel secondo caso venivano verosimilmente predisposti dei punzoni o piccoli "timbri" fittili. I confronti più numerosi per queste decorazioni si riscontrano, in area euganea, nei materiali dell'abitato di Borgo Canevedo (PROSDOCIMI 1887, tav. VIII, n. 8; BIANCHIN CITTON 2002, p. 95, fig. 19, n. 2) e nei vasi biconici della tomba Lachini Pelà 2 (KAUFER 2001, p. 66, tav. 6, n.1 e tav. 7, n. 5).

⁹⁰ KAUFER 2001, p. 66, tav. 6, n. 1.

⁹¹ BIANCHIN CITTON 2002, p. 96, fig. 20, n. 1 (3/I-II).

⁹² COLONNA 2006, p. 144, tipo 1, varietà B, tav. 149, n. 6.

⁹³ Per questo tipo di coppette/coperchi in contesti d'abitato si rimanda a LEONARDI 1979, p. 169, n. 71 e Tabella associativa, n. 71.

⁹⁴ *Adige ridente* 1998, p. 132/a, fig. 63a.

⁹⁵ Per tale uso si veda, ad esempio, la tomba 581 di Padova, palazzo-Emo Capodilista-Tabacchi datata al pieno VIII sec. a.C. (*La prima Padova* 2014, p. 93, n. 2 e tav. 19, n. 2).

⁹⁶ MÜLLER-KARPE 1959, tav. 90 B, n. 9, ridisegnato in KAUFER 2001, tav. 6, n. 4.

⁹⁷ *Este I* 1985, p. 234, n. b e tav. 202, n. b.

⁹⁸ BIANCHIN CITTON 2018.

⁹⁹ Si cita, a titolo esemplificativo, la tomba 44 della necropoli di Frattesina-Le Narde (datata al BF2), nel cui corredo sono presenti quattro fusaiole (SALZANI-COLONNA 2010, pp. 197-199, tav. 7, nn. 17-19).

¹⁰⁰ *La Prima Padova* 2014, p. 166, nn. 3-6, tav. 35A, nn. 3-6.

¹⁰¹ *La Prima Padova* 2014, pp. 171-172, nn. 17-21, 23-28, tav. 36, nn. 17-21, 23-28.

¹⁰² *Adige ridente* 1998, pp. 337-345, figg. 201-202.

¹⁰³ *Adige ridente* 1998, pp. 345-349, figg. 203-204.

¹⁰⁴ BIANCHIN CITTON *et alii* 2021, pp. 100-102, fig. 7, nn. 5-13.

¹⁰⁵ Si richiama nel merito il contributo molto esaustivo di GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2012.

¹⁰⁶ Per i dati di scavo si rimanda, ancora una volta, a DE MIN 1998, p. 408.

¹⁰⁷ L'uso come coperchio del tipo di coppa su basso piede troncoconico e vasca a profilo troncoconico aperto della tomba 6 (cfr., *infra*, *tav. X*) trova precisi riscontri nelle tombe ad incinerazione di Montagnana-Borgo S. Zeno, via Decima (*Adige ridente* 1998, p. 399, n. 2, fig. 246, n. 2) e di Montebello Vicentino (DE GUIO 1977, fig. 2, n. 2).

¹⁰⁸ Per il fondo Bruschetta vedi, *infra*, *tav. VI, nn. 3-4*; per l'abitato di Montagnana Borgo S. Zeno cfr. BIANCHIN CITTON 2018, p. 180, fig. 3, nn. 1-3.

¹⁰⁹ Tra gli esemplari più antichi del Veneto si segnalano le tombe 42 di Desmontà di Veronella (SALZANI 2013, p. 44, *tav. 5*, n. 14) e 96 di Colombara di Gazzo Veronese (SALZANI 2001, p. 93, n. 13, fig. 16 A, n. 13).

¹¹⁰ BIANCHIN CITTON 1998, p. 289, n. 11, fig. 161, n. 11.

¹¹¹ Per la codificazione di questo tipo di fibula in area villanoviana si rimanda a PINCELLI-MORIGI GOVI 1975, I, p. 544, n. 7 e fig. 70, nn. 9-10.

¹¹² Per la codificazione di questo tipo di fibula in area villanoviana si rimanda a PINCELLI-MORIGI GOVI 1975, I, p. 544, n. 5 e fig. 70, nn. 6-7. Per l'ambito atestino si rimanda al tipo definito «Fibule ad arco molto ribassato ritorto» da von Eles Masi 1986, p. 53, nn. 431-432 e, da ultimo, all'esemplare della tomba 305 di Padova, via Tiepolo-via S. Massimo, datata alla seconda metà del IX sec. a.C. (*La Prima Padova* 2014, p. 138, fig. 53, *tav. 28B*, n. 3).

¹¹³ Per l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno si veda, da ultimo, BIANCHIN CITTON *et alii* 2015, pp. 461-467.

¹¹⁴ Vanno infatti segnalate la tomba di via Decima (*Adige ridente* 1998, p. 399, fig. 246) e la sepoltura ad inumazione di via Chisogno (*Adige ridente* 1998, pp. 399-400, fig. 247), entrambe rinvenute ai margini dell'area insediata e datate agli inizi dell'età del Ferro.

¹¹⁵ Non è stato possibile determinare con certezza dal punto di vista tipo-cronologico i pochi frammenti ceramici provenienti dalle fossette agrarie/buchette di pali (cfr., *infra*, *fig. 4*) in quanto di dimensioni centimetriche e molto abrasivi, con la sola eccezione di un frammento di fondo piano (h 1,05; Ø 7,3; IG 64966).

¹¹⁶ Cfr., *supra*, nota 75.

¹¹⁷ Una funzione analoga avrebbe potuto avere la ciotola dal fondo Bruschetta documentata alla *tav. V*, n.10 di questo contributo.

¹¹⁸ BIANCHIN CITTON 2012, figg. 8-10.

¹¹⁹ Cfr., *supra*, nota 105.

¹²⁰ Cfr., *supra*, note 111-112.

¹²¹ Si cita, a titolo esemplificativo, la tomba 34 della necropoli della Colombara di Gazzo Veronese, datata alla seconda metà del IX sec. a.C., il cui corredo include una conchiglia di *Glycymeris sp.* forata nell'umbone (SALZANI 2001, p. 86, n.6 e fig. 5B, n. 6).

¹²² Cfr., *supra*, nota 16.

¹²³ Si fa riferimento, nello specifico, alla necropoli villanoviana di Bologna-S. Vitale, tombe 211, 335 e 557 dove sono presenti conchiglie di *Glycymeris sp.* forate nell'umbone (PINCELLI-MORIGI GOVI 1975, II, *tavv.* 126, 170, 240).

¹²⁴ Per una cartina topografica aggiornata dei siti del Bronzo finale-primissima età del Ferro del centro di Este si rimanda a BIANCHIN CITTON 2015, fig. 4 e alla relativa bibliografia.

Bibliografia

- Adige ridente 1998 = E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), ...“presso l'Adige ridente”... *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este 1998-1999), Padova 1998.
- BALISTA et alii 2010 = C. BALISTA, E. BIANCHIN CITTON, C. TAGLIAFERRO, *Il Paleoadige tra Montagnana ed Este: nuovi dati per una lettura geoarcheologica delle scogliere di età romana*, in “Quaderni di Archeologia del Veneto”, XXVI, 2010, pp.138-150.
- BETZLER 1974 = P. BETZLER, *Die Fibeln in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz I*, (Prähistorische Bronzefunde, XIV, 3), München 1974.
- BIANCHIN CITTON 1982 = E. BIANCHIN CITTON, *I reperti della necropoli di San Giorgio di Angarano nel Museo Civico di Bassano del Grappa*, Roma 1982.
- BIANCHIN CITTON 1987 = E. BIANCHIN CITTON, *Este (Padova)* in G. COLONNA (a cura di), *Scavi e scoperte*, in “Studi Etruschi”, LIII-MCMLXXXV-Serie III, 1987, pp. 377-382.
- BIANCHIN CITTON 1998 = E. BIANCHIN CITTON, *La documentazione archeologica dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno - I bronzi*, in E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), ...“presso l'Adige ridente”... *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este 1998-1999), Padova 1998, pp. 280-294.
- BIANCHIN CITTON 2002 = E. BIANCHIN CITTON, *Le origini di Este: da comunità di villaggio a centro veneto*, in A. RUTA SERAFINI (ed.), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Catalogo della mostra (Este, 6 luglio 2002- 6 luglio 2003), Il, Dosson (TV) 2002, pp. 89-103.
- BIANCHIN CITTON 2012 = E. BIANCHIN CITTON, *I vasi zoomorfi del Bronzo finale e della prima età del ferro dell'area euganea: tipologia, funzione e significato*, in Giulia Fogolari e il suo “repertorio ... prediletto e gustosissimo”. *Aspetti di cultura figurativa nel Veneto antico*, Atti del Convegno di Studi (Este-Adria 19-20 aprile 2012) in “Archeologia Veneta”, XXXV, 2012, pp. 52-63.
- BIANCHIN CITTON 2015 = E. BIANCHIN CITTON, *Il Bronzo finale nel Veneto: dinamiche insediative e gestione del territorio*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto*, (Studi di Preistoria e Protostoria del Veneto, 2), Firenze 2015, pp. 251-266.
- BIANCHIN CITTON 2018 = E. BIANCHIN CITTON, *Strumenti per la filatura e la tessitura dall'abitato protostorico di Montagnana-Borgo S. Zeno (Italia)*, in M.S. BUSANA, M. GLEBA, F. MEO and A.R. TRICOMI (eds.), *Textiles and Dyes in the Mediterranean Economy and Society*, *Purpureae Vestes VI*, Proceedings of the VIth International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World (Padova-Este-Altino, Italy 17-20 October 2016), Valencia 2018, pp. 177-185.
- BIANCHIN CITTON et alii 2015 = E. BIANCHIN CITTON, C. BALISTA, G. DE ANGELI, *L'abitato protostorico di Montagnana-Borgo S. Zeno (Padova): aggiornamento dei dati paleoambientali in relazione alle diverse fasi insediative*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto*, (Studi di Preistoria e Protostoria del Veneto, 2), Firenze 2015, pp. 461-467.
- BIANCHIN CITTON et alii 2021 = E. BIANCHIN CITTON, P. CATTANEO, P. MICHELINI, *L'area funeraria degli inizi dell'Età del ferro di Este-via Stazie Bragadine: un nuovo contributo alla conoscenza del centro protoveneto*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, F. GONZATO, E. PETTENÒ, F. VERONESE (a cura di), *Metalli, creta, una piuma d'ucello... Studi di archeologia per Angela Ruta Serafini*, (Documenti di Archeologia, 67), Quingentole (MN) 2021, pp. 93-103.
- Brežec 1977 = G. RIGHI, G. STEFFÈ DE PIERO, S. VITRI, *La necropoli di Brežec presso S. Canziano del Carso*, (Monografie di Preistoria degli Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste I), Venezia 1977.
- CASINI 2011 = S. CASINI, *Le fibule a coste rinvenute a Bologna. Nuovi spunti di riflessione*, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 19, 2011, pp. 257-270.
- CATENI 1977 = G. CATENI, *Il ripostiglio di Limone (Livorno)*, in “Studi Etruschi”, XLV, 1977, pp. 3-37.
- COLONNA 2006 = C. COLONNA, *Necropoli dell'ultima età del bronzo nell'area padana*, Lucca 2006.

- CUPITÒ 2006 = M. CUPITÒ, *Tipocronologia del Bronzo medio e recente tra l'Adige e il Mincio sulla base delle evidenze funerarie*, (Saltuarie del Piovego, 7), Ponzano Veneto (TV) 2006.
- DE ANGELIS 2001 = D. DE ANGELIS, *La ceramica decorata di stile "villanoviano" in Etruria meridionale*, Soveria Mannelli (CZ) 2001.
- DE GUIO 1977 = A. DE GUIO, *Tomba ad incinerazione da Montebello vicentino; ipotesi di studio sul tardo "protoveneto"*, in "Padusa", Anno XIII, n.1-2-3-4, pp. 54-69.
- DE MIN 1998 = M. DE MIN, *La necropoli a incinerazione di Montagnana-Ca' Nogare*, in E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), ... "presso l'Adige ridente"... *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este 1998-1999), Padova 1998, pp. 408-416.
- VON ELES MASI 1986 = P. VON ELES MASI, *Le fibule dell'Italia settentrionale*, (Prähistorische Bronzefunde, XIV, 5), München 1986.
- Este I* 1985 = A.M. CHIECO BIANCHI, L. CALZAVARA CAPUIS, *Este I. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi, Casa Alfonsi*, (Monumenti Antichi dei Lincei, II (LI serie generale)), Roma 1985.
- Este II* 2006 = L. CAPUIS, A.M. CHIECO BIANCHI, *Este II. La necropoli di Villa Benvenuti*, (Monumenti Antichi dei Lincei VII (LXIV serie generale)), Roma 2006.
- GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2012 = G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, *Indicatori della lavorazione tessile nel Veneto preromano*, in *La lana nella Cisalpina romana. Economia e società* (a cura di M. Stella Busana e P. Basso con la collaborazione di A. R. Tricomi), Atti del Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), Crocetta del Montello (TV) 2012, pp. 353-365.
- GONZATO 2018 = F. GONZATO, *Una necropoli protostorica a Nord di Oppeano (Verona). Lo scavo di via Da Vinci-Palù*, Vago di Lavano (VR) 2018.
- KAUFER 2001 = C. KAUFER, *Die früheisenzeitliche Nekropole von Este, fondo Pelà: die Gräber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 49 (La necropoli paleoveneta di Este, fondo Pelà: le tombe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 49)*, Tesi magistrale, rel. Prof. Dr. G. Tomedi, Universität Innsbruck, 2001.
- La Prima Padova* 2014 = M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), *La prima Padova. Le necropoli di Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi e di via Tiepolo-via San Massimo tra il IX e l'VIII secolo a. C.*, Basaldella di Campoformido (UD) 2014.
- LEONARDI 1979 = G. LEONARDI, *Il Bronzo finale nell'Italia nord-orientale (Proposte per una suddivisione in fasi)*, Atti della XXI Riunione Scientifica (Firenze, 21-23 ottobre 1977), Firenze 1979, pp. 155-188.
- LUNZ 1974 = R. LUNZ, *Studien zur End-Bronzezeit und älteren Eisenzeit im Südalpenraum*, Origines, Firenze 1974.
- MALNATI 2002 = L. MALNATI, *La tomba 13 di Lovara di Villa Bartolomea*, in A. ASPES (a cura di), *Preistoria veronese. Contributi e aggiornamenti*, (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (II serie)-Sezione Scienze dell'Uomo, n. 5), 2002, p. 175.
- MARZATICO 1997 = F. MARZATICO, *I materiali preromani della valle dell'Adige nel Castello del Buon Consiglio*, PSAT, 21, I-III, Trento 1997.
- MASELLI SCOTTI 1983 = F. MASELLI SCOTTI, *Necropoli di Santa Barbara*, in *Preistoria del Caput Adriae*, Catalogo della mostra (Trieste-Castello di S. Giusto 1983), Plaino (UD) 1983, pp. 138-141.
- MÜLLER-KARPE 1959 = H. MÜLLER-KARPE, *Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich del Alpen*, Berlin 1959.
- NEGRONI CATACCHIO et alii 1979 = N. NEGRONI CATACCHIO, M.L. NAVA, M. CHIARAVALLE, *Il Bronzo finale nell'Italia nord-occidentale*, Atti della XXI Riunione scientifica (Firenze, 21-23 ottobre 1977), Firenze 1979, pp. 47-116.
- Padova Preromana* 1976 = *Padova Preromana*, Catalogo della mostra (Padova, 27 giugno-15 novembre 1976), Padova 1976.
- PINCELLI-MORIGI GOVI 1975 = R. PINCELLI, C. MORIGI GOVI, *La necropoli villanoviana di San Vitale*, voll. I-II, Imola 1975.
- Proposta tipologia fibule Este* 1976 = A.M. CHIECO BIANCHI, L. CALZAVARA, M. DE MIN, M. TOMBOLANI, *Proposta per una tipologia delle fibule di Este*, Firenze 1976.
- PROSDOCIMI 1887 = A. PROSDOCIMI, *Avanzi di antiche abitazioni nell'agro atestino*, BPI, XIII, 1887, pp. 156-167, 185-201.

- Studi Este e Golasecca* 1975 = R. PERONI, G.L. CARANCINI, P. CORETTI IRDI, L. PONZI BONOMI, A. RALLO, P. SARONIO MASOLO, F.R. RIDGWAY, *Studi sulla cronologia di Este e Golasecca*, Firenze 1975.
- TOVOLI 1989 = S. TOVOLI, *Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna*, Bologna 1989.
- SALZANI 1984 = L. SALZANI, *La necropoli di Garda (Verona)*, in "Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona", XI, 1984, pp.113-148.
- SALZANI 1985 = L. SALZANI, *Preistoria e Protostoria nella media pianura veronese*, Oppeano (VR) 1985.
- SALZANI 1990-1991 = L. SALZANI, *Necropoli dell'Età del Bronzo Finale alle Narde di Fratta Polesine. Seconda nota in "Padusa"*, XXVI-XXVII, n.s. 1990-1991, pp. 125-206.
- SALZANI 2001 = L. SALZANI, *Tombe protostoriche dalla necropoli della Colombara (Gazzo Veronese)*, in "Padusa", XXXVII, n.s. 2001, pp. 83-131.
- SALZANI 2005 = L. SALZANI, *Le fasi cronologiche*, in L. SALZANI (a cura di), *La necropoli dell'età del Bronzo all'Olmo di Nogara*, (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2. Serie, Sezione Scienze dell'Uomo, 8), Verona 2005, pp. 289-307.
- SALZANI 2013 = L. SALZANI, *La necropoli di Desmontà (Veronella-Albaredo d'Adige. Verona). Scavi 1982-2011*, (Documenti di Archeologia, 56), Quingentole (MN) 2013.
- SALZANI 2015 = L. SALZANI, *La documentazione funeraria dell'Età del bronzo finale nel Veneto*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto*, (Studi di Preistoria e Protostoria del Veneto, 2), Firenze 2015, pp. 267-270.
- SALZANI 2018 = L. SALZANI, *Necropoli dei Veneti antichi a Ca' del Ferro di Oppeano (Verona)*, (Documenti di Archeologia, 60), Quingentole (MN) 2018.
- SALZANI-COLONNA 2010 = L. SALZANI, C. COLONNA, *La fragilità dell'urna. I recenti scavi a Narde. Necropoli di Fratesina (XII-IX sec. a.C.)*, Catalogo della mostra (Rovigo, 5 ottobre 2007-30 marzo 2008), Sommacampagna (VR) 2010.
- SALZANI-CONSONNI 2005 = L. SALZANI, A. CONSONNI, *L'abitato protostorico di Villamarzana-Campagna Michela (RO). Scavi 1983*, in "Padusa", XLI, n.s. 2005, pp. 7-55.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*